

***SMART SYSTEM PENERAPAN AUTOREGRESSIVE MOVING
AVERAGE SEBAGAI ESTIMASI KETERSEDIAAN SUPPLY
AIR MINUM DISPENSER***

LAPORAN

Oleh

Asep Trisna Setiawan

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Mei 2023**

ABSTRAK

SMART SYSTEM PENERAPAN AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE SEBAGAI ESTIMASI KETERSEDIAAN SUPPLY AIR MINUM DISPENSER

Oleh

Asep Trisna Setiawan

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

Penerapan *smart system* dalam rantai pasokan air minum dispenser bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi air minum dispenser. Pemanfaatan dispenser banyak ditemui pada lingkungan kantor, rumah, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. Informasi dan status kondisi dispenser dibutuhkan untuk membantu pemantauan dispenser, seperti halnya informasi mengenai kapan dispenser akan habis, informasi kondisi dispenser apakah dalam kondisi baik untuk digunakan. Pada penelitian ini penulis mengusulkan sebuah sistem yang dapat mengukur informasi dan status kondisi dispenser. Pada penelitian ini untuk mengetahui informasi dispenser peneliti mengukur berat dari dispenser dan untuk mengetahui status kondisi dispenser peneliti mengukur daya listrik yang digunakan oleh dispenser. Untuk dapat mengukur berat dispenser peneliti menggunakan sensor load cell HX711 dan untuk mengukur daya listrik yang digunakan oleh dispenser peneliti menggunakan sensor Pzem-004t. Penerapan *smart system* dalam rantai pasokan air minum dispenser yang penulis usulkan memiliki 2 sub sistem yakni sub sistem pertama adalah sistem pengukur kondisi dan status dispenser yang tugas nya adalah mengukur jumlah konsumsi air minum dispenser dan mengukur daya listrik yang digunakan oleh dispenser lalu mengirimkan data tersebut ke server (data center). Sub sistem kedua adalah sub sistem *data center* yang terdiri dari sistem penerima, pengolah dan visualisasi data yang telah dihasilkan oleh sub sistem pertama untuk dijadikan informasi yang dapat di manfaatkan oleh pengguna dispenser. Hasil dari sub sistem pertama peneliti berhasil mendesain sebuah perangkat yang dapat mengukur konsumsi air minum dispenser dengan satuan kilogram (Kg) dan mengukur daya listrik yang digunakan oleh dispenser dengan satuan watt (W). Hasil dari sub sistem kedua peneliti telah berhasil membuat sebuah sistem penerima data yang peneliti beri nama *worker penerima* yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman javascript yang tugas nya menerima data yang dikirim oleh sub sistem pertama lalu menyimpan kedalam sebuah database. Pada sub sistem kedua peneliti juga telah berhasil membuat sebuah sistem pengolah data yang peneliti beri nama *worker pengolah data* yang tugasnya mengolah data yang dihasilkan oleh sub sistem pertama untuk menjadi sebuah informasi nilai berat dispenser dalam satuan kilogram (Kg), informasi nilai daya yang dispenser gunakan dalam bentuk watt (W) dan peneliti juga telah berhasil membuat sebuah visualisasi informasi tersebut dalam bentuk aplikasi berbasis website dan aplikasi android.

Kata kunci: *Smart system*, Rantai pasokan air minum dispenser, Sensor load cell HX711, Sensor Pzem-004t.

ABSTRACT

SMART SYSTEM IMPLEMENTATION OF AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE AS ESTIMATION OF DRINKING WATER DISPENSER SUPPLY AVAILABILITY

By

Asep Trisna Setiawan

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

The implementation of a smart system in the supply chain of water dispenser aims to improve the efficiency and effectiveness of distributing water dispenser. The use of water dispenser is widely found in office environments, homes, schools, hospitals, and others. Information and status of the dispenser are needed to assist in monitoring the dispenser, such as information about when the dispenser will run out, information about the condition of the dispenser whether it is in good condition for use. In this study, the author proposes a system that can measure information and the status of the dispenser. In this study, to obtain dispenser information, the researcher measures the weight of the dispenser, and to determine the dispenser's status, the researcher measures the electrical power used by the dispenser. To be able to measure the weight of the dispenser, the researcher uses the HX711 load cell sensor, and to measure the electrical power used by the dispenser, the researcher uses the Pzem-004t sensor. The implementation of a smart system in the supply chain of water dispenser that the author proposes has two subsystems, namely the first subsystem is the dispenser condition and status measurement system, which is responsible for measuring the amount of water dispenser consumption and measuring the electrical power used by the dispenser and then sending this data to the server (data center). The second subsystem is the data center subsystem, which consists of a data receiver, processor, and visualization system that has been produced by the first subsystem to be used as information that can be utilized by dispenser users. The result of the first subsystem is that the researcher successfully designed a device that can measure water dispenser consumption in kilograms (Kg) and measure the electrical power used by the dispenser in watts (W). The result of the second subsystem is that the researcher has successfully created a data receiver system that the researcher named a worker receiver, which was built using javascript programming language, whose task is to receive data sent by the first subsystem and then store it in a database. In the second subsystem, the researcher has also successfully created a data processing system that the researcher named a worker data processor, whose task is to process data produced by the first subsystem into information on the weight value of the dispenser in kilograms (Kg), the value of the power that the dispenser uses in watts (W), and the researcher has also successfully created a visualization of this information in the form of a website-based application and an Android application.

Keywords: Smart system, Water dispenser supply chain, Load cell HX711 sensor, Pzem-004t sensor.

***SMART SYSTEM PENERAPAN AUTOREGRESSIVE MOVING
AVERAGE SEBAGAI ESTIMASI KETERSEDIAAN SUPPLY
AIR MINUM DISPENSER***

Oleh
Asep Trisna Setiawan
NIM: 23221111
(Program Studi Magister Teknik Elektor)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Tim Pembimbing

Tanggal

Ketua

Anggota

(Dr. techn. Ary Setijadi Prihatmanto, S.T., M.T.)

(Dr. Rahadian Yusuf, S.T., M.T.)

PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS

Tesis Magister yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penulis dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin penulis dan harus disertai dengan kaidah ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Sitasi hasil penelitian Tesis ini dapat di tulis dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Setiawan, Asep T. (2023): *Smart System Penerapan Autoregressive Moving Average Sebagai Estimasi Ketersediaan Supply Air Minum Dispenser*, Tesis Program Magister, Institut Teknologi Bandung.

dan dalam bahasa Inggris sebagai berikut:

Setiawan, Asep T. (2023): *Smart System for Application of Autoregressive Moving Average to Estimate the Availability of Drinking Water Dispenser Supply*, Master' s Thesis, Institut Teknologi Bandung.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh tesis haruslah seizin Dekan Sekolah Pascasarjana, Institut Teknologi Bandung.

*Dipersembahkan kepada orang tua, adik kakak, paman, serta keluarga besarku
tercinta yang senantiasa mendukung lahir dan batin.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis senantiasa panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis dengan baik. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu ‘Alihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan tauladan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Teknik Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Melalui tulisan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya (“Ayah” Tatang Sudrajat & “Ibu” Jubaidah) yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat penuh kasih sayang kepada penulis selama ini.
2. Bapak Dr. techn. Ary Setijadi Prihatmanto, S.T., M.T., dan Bapak Dr. Rahadiyan Yusuf selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, nasihat, dukungan serta banyak pelajaran berharga yang penulis dapatkan baik didalam maupun diluar hal pengerjaan tesis ini.
3. Paman saya, Aris Kosasih sekeluarga yang selalu memberikan doa, semangat, dan penuh dukungan kepada penulis.
4. Teman-teman mahasiswa Ahmad Watsiq Billah, Ach Maulana Habibi Yusuf, Muhammad Fahmi Nurfadilah, Zastra Alfarezi Pratama dan Nurman Hariyanto selalu memberikan dukungan dan masukan serta kebersamaan selama proses penyelesaian tesis.
5. Teman-teman Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) terima kasih atas dukungan, doa, dan ilmunya.
6. Semua pihak yang telah berkontribusi, membantu, membimbing, memberikan semangat dan dukungan penulis dalam menyelesaikan tesis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga ALLAH selalu memberikan rahmat dan imbalan sepantasnya kepada semua pihak atas semua kebaikan yang telah dilakukan. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis. Penulis juga berharap, tesis ini akan bermanfaat secara luas bagi pembaca.

Bandung, Maret

2023 Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG.....	xii
Bab I Pendahuluan.....	13
I.1 Latar Belakang.....	13
I.2 Rumusan Masalah.....	17
I.3 Tujuan Penelitian.....	17
I.4 Batasan Masalah.....	18
I.5 Sistematika Penulisan.....	18
Bab II Tinjauan Pustaka.....	20
II.1. Studi Literatur.....	20
II.1.1. Penelitain Terkait.....	20
II.2. Tinjauan Pustaka Komponen Penelitian.....	21
II.2.1. Sensor.....	21
II.2.2. Kontroller.....	21
II.2.3. Aktuator.....	22
II.2.4. Mikrokontroller Wemos D1 Mini.....	22
II.2.5. Arduino IDE.....	23
II.2.6. Sensor Berat Load Cell.....	23
II.2.7. Sensor Power Pzem-04T.....	25
II.2.8. RabbitMQ.....	26
II.2.9. MQTT.....	27
II.4. Tinjauan Pustaka Metode Estimasi.....	28
II.4.1. Autoregressive (AR).....	28
II.4.2. Moving Average (MA).....	29
II.4.3. Autoregressive Moving Average (ARMA).....	29
II.5. Tinjauan Pustaka Pengujian Sistem.....	30
II.5.1. Usability Testing.....	30
Bab III Desain dan Perancangan Sistem.....	31
III.1. Desain Sistem Monitoring Dispenser.....	31
III.1.1. Gambaran Umum.....	31
III.1.2. Desain Arsiterktur Sistem.....	34

III.1.3. Desain Pengukuran Ketersediaan Air Minum dan Status Dispenser.....	38
III.1.4. Studi Literatur Komponen Sistem.....	39
III.2. Perancangan Sistem Monitoring Dispenser.....	44
III.2.1. Perancangan Sub Sistem Pengukur Dispenser.....	44
III.2.1.1. Komponen Perangkat Keras.....	44
III.2.1.2. Diagram Blok.....	45
III.2.1.3. Desain <i>Firmware</i>	46
III.2.2. Perancangan Sub Sistem <i>Data Center</i>	48
III.2.2.1. Worker Penerima Data.....	48
III.2.2.2. Worker Pengolah Data.....	49
III.2.2.3. Visualiasi Data.....	53
III.2.3. Perancangan Estimasi Ketersediaan Waktu Galon Kosong.....	54
III.2.3.1. Konsep Estimasi.....	54
III.2.3.2. Teknik Estimasi.....	55
III.2.3.3. Rumus Estimasi.....	55
III.2.3.4. Studi Literatur Teknik Estimasi.....	56
III.2.4. Perancangan Pengujian Sistem.....	58
III.2.4.1. Perancangan Pengujian Sub Sistem Pengukur dispenser.....	58
III.2.4.2. Perancangan Pengujian Sub Sistem <i>Data Center</i>	58
III.2.4.3. Perancangan Pengujian Aplikasi.....	58
 Bab IV Implementasi dan Pengujian Sistem Monitoring Dispenser.....	 60
IV.1. Implementasi Sistem Monitoring Dispenser.....	61
IV.1.1. Implementasi Sub Sistem Pengukur Dispenser.....	61
IV.1.1.1. Implementasi Rangkaian Sub Sistem Pengukur Dispenser .	61
IV.1.1.2. Implementasi <i>Firmware</i> Perangkat Pengukur Dispenser.....	63
IV.1.1.3. Implementasi Perangkat Pengukur Dispenser.....	64
IV.1.2. Implementasi Sub Sistem <i>Data Center</i>	66
IV.1.2.1. Implementasi Worker Penerima Data.....	67
IV.1.2.2. Implementasi Worker Pengolah Data.....	68
IV.1.2.3. Implementasi Visualisasi Data.....	71
IV.2. Pengujian Sistem Monitoring Dispenser.....	74
IV.2.1. Pengujian Sub Sistem Pengukur Dispenser.....	74
IV.2.1.1. Pengujian Sensor Load Cell HX711 dan Sensor Pzem-004t	74
IV.2.2. Pengujian Sub Sistem <i>Data Center</i>	77
IV.2.2.1. Pengujian Worker Penerima Data.....	77
IV.2.2.2. Pengujian Worker Pengolah Data.....	82
IV.2.2.3. Pengujian <i>Usability Testing</i> Antarmuka Visualisasi data.....	84
IV.3. Estimasi Waktu Galon Kosong.....	89
IV.3.1. Implementasi Estimasi.....	90
IV.3.2. Hasil Estimasi <i>Moving Average</i>	91
IV.4. Evaluasi Implementasi dan Pengujian Sistem Monitoring Dispenser....	92
 Bab V Kesimpulan dan Saran.....	 95
V.1. Kesimpulan.....	95
V.2. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar I. 1 Komponen Dasar <i>Smart System</i>	14
Gambar II. 1 Tampilan <i>Software</i> Arduino IDE	23
Gambar II. 2 Bentuk fisik load cell	24
Gambar II. 3 Modul HX711	25
Gambar II. 4 Sensor Power Pzem-04T	25
Gambar II. 5 Message Broker Diagram	27
Gambar III. 1 Gambaran Umum Sistem	34
Gambar III. 2 Diagram Blok Sistem	35
Gambar III. 3 Desain Alur Sistem	36
Gambar III. 4 Arsitektur Sistem	38
Gambar III. 5 Desain Pengukuran Ketersediaan Air Minum	39
Gambar III. 6 Diagram Blok	45
Gambar III. 7 Diagram Alur Desain <i>Firmware</i> pengukur dispenser	47
Gambar III. 8 Alur <i>Software</i> Worker Penerima Data	48
Gambar III. 9 Alur <i>Software</i> Worker Pengolah Data	52
Gambar III. 10 Usecase Diagram	54
Gambar III. 11 Konsep Estimasi	55
Gambar IV. 1 Peta jalan Implementasi dan Pengujian Sistem Monitoring Dispenser	60
Gambar IV. 2 Rangkaian Perangkat Pengukur dispenser	62
Gambar IV. 3 Implementasi <i>Firmware</i> pengukur dispenser	64
Gambar IV. 4 Implementasi Perangkat Keras pada dispenser air minum	65
Gambar IV. 5 Pemasangan Sub Sistem Pengukur Dispenser	65
Gambar IV. 6 Kode Program Worker Penerima data	67
Gambar IV. 7 Kode Program Worker Pengolah data	68
Gambar IV. 8 Worker Pengolah Data (koneksi ke <i>RabbitMQ server</i>)	69
Gambar IV. 9 Worker Pengolah Data (koneksi ke <i>Database server</i>)	69
Gambar IV. 10 Worker Pengolah Data (<i>subscribe</i> data dari <i>RabbitMQ server</i>)	70
Gambar IV. 11 Worker Pengolah Data (Hitung berat air minum dispenser dispenser)	70
Gambar IV. 12 Worker Pengolah Data (Hitung estimasi sisa air minum)	71
Gambar IV. 13 Worker Pengolah Data (Hitung nilai sensor power)	71
Gambar IV. 14 Antar muka user administrator berbasis website	72
Gambar IV. 15 Antar muka user pemilik rumah berbasis android	73

Gambar IV. 16 Lanjutan Antar muka user pemilik rumah berbasis android	73
Gambar IV. 17 Antar muka user pemasok air minum berbasis website	74
Gambar IV. 18 Grafik Data Pengujian Sensor Power	76
Gambar IV. 19 Graffik Data Pengujian Sensor Berat	77
Gambar IV. 20 Grafik Data Sensor Berat Load Cell HX711 Bulan Oktober 2022	78
Gambar IV. 21 Grafik Data Sensor Power Pzem-004t Bulan Oktober 2022	79
Gambar IV. 22 Grafik Data Sensor Berat Load Cell HX711 Bulan November 2022	79
Gambar IV. 23 Grafik Data Sensor Power Pzem-004t Bulan November 2022	80
Gambar IV. 24 Grafik Data Sensor Berat Load Cell HX711 Bulan Desember 2022	80
Gambar IV. 25 Grafik Data Sensor Power Pzem-004t Bulan Desember 2022	81
Gambar IV. 26 Grafik Data Sensor Berat Load Cell HX711 Bulan Desember 2022	81
Gambar IV. 27 Grafik Data Sensor Power Pzem-004t Bulan Januari 2023	82
Gambar IV. 28 Grafik Data Sensor Berat Bulan Februari 2023	90
Gambar IV. 29 Hasil Moving Average Data Dispenser PT. LSKK Kantor A Lantai 2 Bulan Februari 2023	91
Gambar IV. 30 Gambar Hasil Prediksi Tanggal 01 Maret 2023	91

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Spesifikasi Wemos D1 Mini	22
Tabel II. 2 Fungsi Sensor Power Pzem-04T	26
Tabel II. 3 Spesifikasi Sensor Power Pzem-04T	26
Tabel III. 1 Spesifikasi Sub-Sistem Pengukur Dispenser	32
Tabel III. 2 Spesifikasi Sub-Sistem <i>Data Center</i>	32
Tabel III. 3 Perangkat Keras	45
Tabel IV. 1 <i>Wiring</i> Wemos D1 Mini dan Sensor Berat	62
Tabel IV. 2 <i>Wiring</i> Wemos D1 Mini dan Sensor Power	62
Tabel IV. 3 Detail Rangkaian Perangkat Pengukur Perangkat Dispenser	63
Tabel IV. 4 Lokasi Dispenser	65
Tabel IV. 5 Spesifikasi dispenser air minum	66
Tabel IV. 6 Tabel Skenario Pengujian	75
Tabel IV. 7 Hasil Pengujian Sensor Berat dan Sensor Power	75
Tabel IV. 8 Lokasi Pengujian Pengukur Dispenser	77
Tabel IV. 9 Dispenser PT. LSKK Kantor A Lantai 1	83
Tabel IV. 10 Dispenser PT. LSKK Kantor A Lantai 2	83
Tabel IV. 11 Dispenser PT. LSKK Kantor B Lantai 2	84
Tabel IV. 12 Dispenser Ruangan Lab Advanced Computer STEI-ITB	84
Tabel IV. 13 Kriteria dan Jumlah Responden <i>Usability Testing</i>	84
Tabel IV. 14 Skenario Pengujian Aplikasi Berbasis Website dengan Hak Akses Administrator	85
Tabel IV. 15 Skenario Pengujian Aplikasi Berbasis Website dengan Hak Akses Pemasok Air Minum	86
Tabel IV. 16 Skenario Pengujian Aplikasi Berbasis Aplikasi Android dengan Hak Akses Pemilik Rumah	86
Tabel IV. 17 Kamus Hasil Pengujian	88
Tabel IV. 18 Hasil Pengujian Aplikasi Berbasis Website dengan Hak Akses Administrator	88
Tabel IV. 19 Hasil Pengujian Aplikasi Berbasis Website dengan Hak Akses Pemasok Air Minum	89
Tabel IV. 20 Skenario Pengujian Aplikasi Berbasis Aplikasi Android dengan Hak Akses Pemilik Rumah	89
Tabel IV. 21 Rekapulasi Hasil Pengujian	89

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
LSKK	Langgeng Sejahtera Kreasi Komputasi	14
IoT	<i>Internet of Things</i>	14
TIK	Teknologi informasi dan komunikasi	13
AR	Autoregressive	28
MA	<i>Moving Average Autoregressive</i>	29
ARMA	<i>Moving Average</i>	29
API	<i>Application Programming Interface</i>	38

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Dalam dunia yang terus berkembang ini, teknologi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan kita. Salah satu teknologi terbaru yang telah muncul adalah *smart system*, yang bertujuan untuk memberikan solusi inovatif bagi kebutuhan kita (Romero dkk., 2020). *Smart System* telah mengubah model bisnis, terutama dalam bidang pemasaran, keuangan, dan layanan pelanggan dengan komunikasi yang cepat dan akurat. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa banyak manfaat bagi bisnis, termasuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan kualitas produk dan layanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan (Schmidt dkk., 2022).

Pada *smart system*, adopsi kata "*smart*" sangat luas ini untuk mewakili atau memenuhi syarat jenis sistem tertentu dan tidak memberikan spesifikasi tertentu dari fitur-fitur yang membuat *smart system* (Romero dkk., 2020). *Smart* dalam konteks *smart sistem* merujuk pada sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan (Schmidt dkk., 2022).

System yang diperkenalkan oleh Ludwig Von Bertalanffy mendefinisikan sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi (Bertalanffy, 1972). *System* adalah sekumpulan bagian yang saling berhubungan dengan properti yang lebih kaya dari jumlah sifat bagian-bagian itu. Selain itu, suatu sistem memiliki batasan dan sekumpulan atribut yang membuatnya unik jika dibandingkan dengan sistem lain (Naudet dkk., 2009).

Smart System melibatkan jenis sistem yang terdiri dari sensor, aktuator, jaringan, dan unit pemrosesan sinyal. Analogi dibuat antara *smart system* dan manusia, di mana indra manusia mewakili sensor pada *Smart System*, otot mewakili aktuator,

saraf bekerja sebagai jaringan komunikasi, dan otak mewakili unit pemrosesan sinyal pusat pada sistem pintar (Trankler dan Kanoun, 2007).

Smart System sebuah sistem yang mampu belajar, adaptasi dinamis, dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang diterima, dikirim, dan diproses untuk meningkatkan tanggapannya terhadap situasi di masa mendatang. Sistem melakukannya melalui fungsi deteksi diri, diagnosis diri, koreksi diri, pemantauan diri, pengorganisasian diri, replikasi diri, atau pengendalian diri. Kemampuan ini adalah hasil dari penggabungan teknologi untuk penginderaan, aktuasi, koordinasi, komunikasi dan control (Alter, 2020).

Pada *Smart System* memiliki 3 komponen dasar dimana ketiga komponen tersebut selalu berkaitan satu sama lain, 3 komponen dasar pada *smart system* dapat di lihat pada gambar 1 di bawah ini:

Gambar I. 1 Komponen Dasar *Smart System*

Bagian sensor merupakan bagian masukan data dan informasi jika pada tubuh manusia ini kita umpamakan kelima pancara indera. Bagian kontroler merupakan pusat pemrosesan data dari bagian sensor atau dari penghasil informasi untuk pengambilan keputusan jika di umpamakan pada manusia adalah otak dan nalar. Bagian aktuator adalah bagian penggerak atau bisa dikatakan sebagai penerus informasi dan keputusan untuk menjadi sebuah tindakan (Suranata, 2022).

Pada penelitian ini penulis ingin membahas terkait penerapan *smart system* untuk kehidupan sehari-hari dalam rantai pasokan air minum dispenser. Seperti yang kita ketahui pasokan air minum dispenser sering ditemukan pada lingkungan sekolah, kampus, rumah sakit, kantor, rumah makan dan lainnya, beberapa isu tentang pasokan air minum dispenser diantara lain:

Isu pertama penulis mengacu pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh “Ryan Laksmiana Singgeta dan Pinrolinvic D.K. Manembu” yang berjudul **“Implementasi Sistem Monitoring Penggunaan Air Minum Pada Multiple Dispenser Berbasis IoT”** penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di Universitas Katolik De La Salle Manado dalam menjaga pemenuhan kebutuhan air mineral di lingkungan universitas tersebut. Hasilnya adalah sebuah sistem monitoring dan pengendalian pengguna dispenser yang dibangun dengan berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat meningkatkan efektifitas dalam melakukan pemerataan penggunaan air minum secara realtime melalui web browser (Singgeta dan Manembu, 2021).

Isu kedua peneliti mengacu pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh “Jinhuang Huang dan Jun Xie” yang berjudul **“Intelligent Water Dispenser System Based on Embedded Systems”** pada penelitian membahas sistem dispenser air rumah tangga saat ini umumnya memiliki fungsi pemanas dan insulasi panas, namun kebanyakan dispenser masih menggunakan kontrol sirkuit analog yang memiliki beberapa kekurangan, seperti terpengaruh oleh faktor lingkungan luar, akurasi kontrol yang rendah, konsumsi daya yang tinggi, dan sulit untuk dikontrol dan di monitoring (J. Huang dan Xie, 2010)

Isu ketiga peneliti mengacu pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh “Chin Jung Huang dan Fa TaTsai” yang berjudul **“Research and Development of a Practical Water Dispenser”** pada penelitian membahas tentang keterbatasan dispenser air saat ini yang hanya dapat menyediakan air panas, air dingin dan air hangat pada suhu tetap, dan tidak dapat menyediakan air mendidih pada suhu dan kuantitas air yang diinginkan oleh pengguna. Hal ini dapat menyulitkan pengguna yang memerlukan jumlah air panas yang tepat untuk berbagai keperluan (C. J. Huang dan Tsai, 2017)

Isu keempat merupakan hasil observasi secara langsung yang penulis temukan pada lingkungan kantor, yaitu pada kantor PT. Langgeng Sejahtera Kreasi Komputasi (LSKK) yang merupakan perusahaan yang berkedudukan di Bandung yang di

dirikan pada tahun 2016 (LSKK, 2022). PT LSKK memiliki 2 kantor yang penulis ilustrasikan kantor A dan kantor B. Pada kantor A memiliki 2 dispenser dengan isu penggunaan air minum yang tidak terkontrol sehingga pemenuhan air minum tidak merata dan yang sering terjadi adalah adalah tidak tentunya pemasok air minum dalam pendistribusian air minum yang akibatnya tidak terpenuhinya kebutuhan air minum. Pada kantor B memiliki 2 dispenser isu tidak terkontrolnya status kondisi dispenser sehingga dispenser ditemukan dalam kondisi tidak dapat digunakan dimana pada saat itu pengguna dispenser sedang membutuhkan air minum.

Dari uraian isu-isu diatas penulis menguraikan beberapa isu tentang pasokan air minum dispenser. Dari isu-isu tersebut penulis menyimpulkan beberapa permasalahan terkait dengan penelitian sebelumnya dan permasalahan terkait hasil observasi secara langsung tentang pasokan air minum pada lingkungan kantor. Beberapa permasalahan yang penulis dapat dari penelitian sebelumnya dan dari hasil observasi secara langsung adalah sebagai berikut:

1. Penyajian air minum dispenser tidak merata, sehingga beberapa orang tidak mendapatkan bagian yang cukup pada lingkungan Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Pemanas dispenser memiliki akurasi kontrol yang rendah dan tidak dapat diatur, sehingga dapat menimbulkan konsumsi daya listrik yang tinggi.
3. Keterbatasan dispenser air saat ini yang hanya dapat menyediakan air panas, air dingin dan air hangat pada suhu tetap, dan tidak dapat menyediakan air mendidih pada suhu dan kuantitas air yang diinginkan oleh pengguna.
4. Penggunaan air minum yang tidak terkontrol sehingga pemenuhan air minum tidak merata dan yang sering terjadi adalah adalah tidak tentunya pemasok air minum dalam pendistribusian air minum yang akibatnya tidak terpenuhinya kebutuhan air minum pada lingkungan kantor PT LSKK.
5. Tidak terkontrolnya status kondisi dispenser sehingga dispenser ditemukan dalam kondisi tidak dapat digunakan dimana pada saat itu pengguna dimana pada saat itu pengguna dispenser sedang membutuhkan air minum pada lingkungan kantor PT LSKK.

Dari uraian permasalahan diatas penulis mengusulkan sebuah penelitian penerapan *smart system* pada rantai pasokan air minum dispenser. Dengan penerapan *smart system* pada rantai pasokan air minum, akan memungkinkan para pemilik dispenser air minum untuk memantau dan mengelola pengisian ulang air minum dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga, pemilik dispenser dapat menghemat biaya pengadaan air minum dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian ulang air minum. Selain itu, *smart system* ini dapat membantu dalam mengoptimalkan manajemen persediaan air minum dan memberikan informasi yang berguna dalam perencanaan kebutuhan air minum di masa depan. Secara keseluruhan penulis ingin merancang penerapan *smart system* pada rantai pasokan air minum yang penulis beri judul “***Smart System Penerapan Autoregressive Moving Average Sebagai Estimasi Ketersediaan Supply Air Minum Dispenser***” sehingga informasi mengenai ketersediaan air minum pada dispenser dan informasi status pada dispenser dapat di monitoring.

I.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang pada Sub bab I.1, Maka penelitian ini diusulkan untuk mengatasi beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Pemantauan ketersediaan air minum pada dispenser sulit dilakukan.
2. Waktu yang tepat untuk pengisian ulang air minum pada dispenser sulit diprediksi.
3. Kondisi dispenser sulit diketahui.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada Sub bab I.2, penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem monitoring pada dispenser yang dapat mengatasi masalah ketersediaan air minum pada dispenser yang sulit dipantau dan sulit diperkirakan kapan harus melakukan pengisian ulang serta sulitnya memastikan kondisi dispenser selalu baik dan aman untuk digunakan. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Merancang sistem dapat memberikan informasi mengenai ketersediaan air minum pada dispenser dan informasi kondisi pada dispenser.

2. Merancang sistem monitoring dispenser yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data tentang ketersediaan air minum dan informasi kondisi pada dispenser.
3. Mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan sistem monitoring dispenser tersebut.
4. Informasi dan kondisi dispenser yang dihasilkan diharapkan dapat membantu pemantauan dan pemeliharaan dalam proses pengisian ulang air minum sehingga pemilik dispenser dapat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pengisian ulang. Selain itu, informasi dan kondisi dispenser yang dihasilkan dapat membantu dalam memastikan bahwa dispenser selalu berada dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan.

I.4 Batasan Masalah

Untuk membatasi jangkauan penelitian ini maka penulis membuat batasan masalah dan asumsi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengambilan data pada perangkat pengukur dispenser dilakukan pada dispenser air minum dengan tipe dispenser yang memiliki galon bawah.
2. Implementasi perangkat pengukur dispenser dilakukan pada 4 dispenser air minum pada kantor PT LSKK.
3. Implementasi perangkat pengukur dispenser hanya diimplementasikan pada lingkungan kantor PT LSKK.

I.5 Sistematika Penulisan

Laporan Tesis dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I Berisi tentang beberapa hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini. Pembahasan pada bab ini merupakan gagasan utamanya berfokus pada penerapan *smart system* untuk pasokan air minum dispenser untuk mengatasi berbagai isu pada penelitian sebelumnya dan masalah yang terjadi pada kantor PT LSKK dalam pemenuhan ketersediaan air minum dispenser.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II menjelaskan tentang uraian sistematis terhadap berbagai penelitian yang berkaitan tentang implementasi penerapan *smart system* untuk pasokan air minum dispenser. Pada penelitian ini, penulis juga mencari berbagai informasi mengenai sensor yang dapat digunakan untuk perangkat pengukur dispenser dan mencari informasi terkait metode yang dapat digunakan untuk memprediksi ketersediaan air minum dispenser.

BAB III Desain dan Perancangan Sistem

Bab ini berisi tentang analisis desain terhadap implementasi penerapan *smart system* untuk pasokan air minum dispenser. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang desain implementasi penerapan *smart system* untuk pasokan air minum dispenser pada 2 sub sistem. Sub sistem pertama adalah sistem pengukur pada dispenser dan sub sistem kedua adalah sub sistem *data center*. Secara keseluruhan bab ini menjelaskan tentang analisis dan desain perancangan penerapan *smart system* untuk pasokan air minum dispenser.

BAB IV Implementasi dan Pengujian

Bab IV menjelaskan proses implementasi dari proses analisis dan perancangan pada Bab III. Proses implementasi dilakukan dengan menanamkan hasil perancangan pada berbagai komponen hardware dan software. Hasil dari proses implementasi lalu dibahas pada sub bab pembahasan.

BAB V Penutup

Pada bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian dan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tinjauan pustaka terkait penelitian sebelumnya mengenai penerapan *smart system* untuk pasokan air minum dispenser dan sistem monitoring air minum dispenser. Referensi ilmiah yang berkaitan dengan *smart system* meliputi sensor, controller, dan aktuator. Beberapa referensi ilmiah membahas mengenai sensor yang dapat digunakan untuk perangkat pengukur dispenser dan teori dalam memprediksi ketersediaan air minum pada dispenser. Pada bagian akhir penulis membaca referensi ilmiah mengenai *usability testing* yang penulis gunakan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem yang penulis usulkan.

II.1. Studi Literatur

II.1.1. Penelitain Terkait

Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa sumber yang pernah diteliti sebelumnya sebagai landasan teori dalam penulisan ini, diantaranya:

- a) Penelitian yang dilakukan oleh (Singgeta dan Manembu, 2021) yang berjudul “**Implementasi Sistem Monitoring Penggunaan Air Minum Pada Multiple Dispenser Berbasis IoT**” penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di Universitas Katolik De La Salle Manado dalam dalam menjaga pemenuhan kebutuhan air mineral di lingkungan universitas tersebut. Hasilnya adalah sebuah sistem monitoring dan pengendalian pengguna dispenser yang dibangun dengan berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat meningkatkan efektifitas dalam melakukan pemerataan penggunaan air minum secara realtime melalui web browser.
- b) Penelitian yang dilakukan oleh (J. Huang dan Xie, 2010) yang berjudul “**Intelligent Water Dispenser System Based on Embedded Systems**” pada penelitian membahas sistem dispenser air rumah tangga saat ini umumnya memiliki fungsi pemanas dan insulasi panas, namun kebanyakan dispenser masih menggunakan kontrol sirkuit analog yang memiliki beberapa kekurangan, seperti terpengaruh oleh faktor lingkungan luar, akurasi kontrol yang rendah, konsumsi daya yang tinggi, dan sulit untuk dikontrol dan di monitoring.

- c) Penelitian yang dilakukan oleh (C. J. Huang dan Tsai, 2017) berjudul “*Research and Development of a Practical Water Dispenser*” pada penelitian membahas tentang keterbatasan dispenser air saat ini yang hanya dapat menyediakan air panas, air dingin dan air hangat pada suhu tetap, dan tidak dapat menyediakan air mendidih pada suhu dan kuantitas air yang diinginkan oleh pengguna. Hal ini dapat menyulitkan pengguna yang memerlukan jumlah air panas yang tepat untuk berbagai keperluan.

II.2. Tinjauan Pustaka Komponen Penelitian

II.2.1. Sensor

Sensor adalah instrumen listrik yang memantau dan mengukur aspek fisik lingkungan dan mengirimkan sinyal listrik ke pusat kendali ketika kondisi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya terdeteksi. Sensor mengubah input fisik menjadi sinyal listrik yang dikeluarkan ke pusat kendali. Sensor dapat memantau kesehatan peralatan atau status lingkungan yang sensitif. Saat memasang sensor, Anda dapat memprogramnya untuk merespons ketika terjadi perubahan tertentu. Misalnya, jika suhu di dalam ruangan menjadi terlalu panas, Anda dapat membuat sensor mengingatkan operator. Sensor mengubah input fisik dari panas menjadi sinyal listrik untuk memperingatkan pusat kendali (Cockerham, 2021).

II.2.2. Kontroller

Aktuator adalah komponen mesin yang bertanggung jawab untuk menggerakkan atau mengendalikan suatu mekanisme atau sistem. Aktuator membutuhkan sinyal kontrol dan sumber energi. Sinyal kontrol adalah energi yang relatif rendah dan dapat berupa tegangan atau arus listrik, tekanan pneumatik atau hidrolik, atau bahkan tenaga manusia. Sumber energi utama yang disuplai dapat berupa arus listrik, tekanan fluida hidrolik, atau pneumatic tekanan. Ketika sinyal kontrol diterima, aktuator merespons dengan mengubah energi menjadi gerak mekanis.

Aktuator adalah mekanisme dimana sistem kontrol bekerja pada lingkungan. Kontrol sistem dapat sederhana (sistem mekanik atau elektronik tetap), berbasis perangkat lunak (misalnya driver printer, sistem kontrol robot), manusia, atau input lainnya (Brown, 2017).

II.2.3. Aktuator

Sensor mengubah masukan fisik menjadi keluaran listrik, dan aktuator melakukan sebaliknya. Mereka mengambil sinyal listrik dari modul kontrol dan mengubahnya menjadi keluaran fisik. Aktuator dapat melakukan berbagai fungsi, mulai dari memutar rotor dan katup hingga hampir semua hal lainnya. Anda dapat memprogramnya untuk mengontrol hampir semua tindakan yang diperlukan. Contoh aktuator yang baik adalah katup penutup, ketika menerima sinyal dari sensor atau modul kontrol, katup menutup. Aktuator menerima masukan dari sinyal listrik dan mengubahnya menjadi tindakan fisik (Cockerham, 2021).

II.2.4. Mikrokontroler Wemos D1 Mini

Wemos d1 mini adalah sebuah *board* mikrokontroler dengan tambahan fungsi untuk bisa dihubungkan ke jaringan Wifi. Wemos jenis ini merupakan versi paling rendah dimana versi tertinggi dari board mikrokontroler ini adalah Wemos D1 R2 (Setiawan, 2022). WeMos D1 mini merupakan module development board yang berbasis WiFi dari keluarga ESP8266 yang dimana dapat diprogram menggunakan *software* IDE Arduino seperti halnya dengan NodeMCU. Salah satu kelebihan dari WeMos D1 mini ini dibandingkan dengan *module development board* berbasis ESP8266 lainnya yaitu adanya module shield untuk pendukung *hardware plug and play* (Faudin, 2018).

Tabel II. 1 Spesifikasi Wemos D1 Mini

No	Spesifikasi Wemos D1 Mini
1	Tertanam ESP8266-12F dengan antena PCB
2	Flash: 4MB
3	Wi-Fi dalam standar 802.11 b/g/n
4	Mode WiFi: AP (Titik Akses), STA (Mandiri), AP+STA
5	Mendukung TKIP, WEP, CRC, CCMP, WPA/WPA2, WPS
6	Tegangan suplai: 3.3V (atau 5V melalui USB)
7	CPU: RISC 80MHz (mendukung hingga 160MHz)
8	9 GPIO - PWM / I2C / SPI / 1-Wire
9	Arus maksimum pada pin I/O: 12mA
10	Arus yang direkomendasikan pada pin I/O: 6mA
11	Konverter USB-UART - CH340
12	ADC - 10-bit

13	16 pin dalam raster 2,54 mm
14	Mikro USB B
15	Ukuran: 34x25mm
16	LED terhubung ke GPIO2 (D4)

II.2.5. Arduino IDE

Arduino IDE adalah *software* yang digunakan untuk membuat sketch pemrograman atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada board yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, meng- upload ke board yang ditentukan, dan meng-coding program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA, yang dilengkapi dengan library C/C++(wiring), yang membuat operasi input/output lebih mudah (Erintatifah, 2021).

Gambar II. 1 Tampilan *Software* Arduino IDE

II.2.6. Sensor Berat Load Cell

Load cell adalah perangkat elektronik (*transducer*) yang digunakan untuk mengkonversi tekanan menjadi sebuah besaran listrik. Biasanya alat ini terdiri dari empat *strain gauges* dalam *wheatstone bridge configuration*, seperti yang di tunjukkan dalam gambar II.2, tetapi ada juga yang terdiri dari satu atau *dua strain gauges*. Sinyal output elektrik biasanya direpresentasikan dalam milivolt dan memerlukan penguatan oleh *instrumentation amplifier* sebelum dapat digunakan.

Output dari *tranducer* dimasukkan dalam algoritma menghitung tekanan pada *tranducer* (Yohana Susanthi, 2010).

Gambar II. 2 Bentuk fisik load cell

II.3. Modul HX711

Modul HX711 merupakan modul *amplifier* yang biasa digunakan dalam rangkaian timbangan digital sebagai modul konversi sinyal analog ke digital pada load cell. Memiliki presisi tinggi 24 ADC *high gain* input yang didesain untuk berbagai sensor berjenis *bridge*. Dengan dua *channel* A dan B (*fix gain 32*) yang berkomunikasi secara *multiplex*, modul ini dapat di program untuk *gain* (20mV atau 40mV) 128 atau 64 (Wahyudi, 2017).

Gambar II. 3 Modul HX711

II.2.7. Sensor Power Pzem-04T

PZEM-004T adalah sebuah modul elektronik yang berfungsi untuk mengukur Tegangan, Arus, Daya, Frekuensi, Energi dan Power Faktor. Dengan kelengkapan feature ini, maka modul PZEM-004T sangat ideal untuk digunakan sebagai *project* maupun eksperimen alat pengukur daya pada sebuah jaringan listrik seperti rumah atau gedung. Modul PZEM-004T diproduksi oleh sebuah perusahaan bernama Peacefair, dengan model 10 Ampere dan 100 Ampere (Partaonan Harahap, 2020).

Gambar II. 4 Sensor Power Pzem-04T

Tabel II. 2 Fungsi Sensor Power Pzem-04T

No	Fungsi
1	Fungsi pengukuran (voltage / tegangan, current / arus, active power)
2	Power button clear / reset Energy (PZEM-004T V2.0)
3	Power-down data storage function (cumulative power down before saving)
4	Komunikasi Serial TTL
5	Pengukuran Power / Daya: 0 ~ 9999kW
6	Pengukuran Voltage / Tegangan: 80 ~ 260VAC
7	Pengukuran Current / Arus: 0 ~ 100A

Tabel II. 3 Spesifikasi Sensor Power Pzem-04T

No	Spesifikasi
1	Working voltage: 80 ~ 260VAC
2	Rated power: 100A / 22000W
3	Working Frequency: 45-65Hz
4	Measurement accuracy: 1.0

II.2.8. RabbitMQ

RabbitMQ merupakan salah satu dari sekian banyak *Message Broker*. Bisa kita analogikan sebagai kantor pos. Ketika kita ingin mengirim surat, kita memasukkan surat tersebut kedalam kotak pos. Dari kotak pos surat akan diproses terlebih dahulu di kantor pos untuk difilter dan disortir sesuai dengan wilayah atau daerah penerima surat. Dan selanjutnya pihak kantor pos akan menugaskan tukang pos untuk mengirimkan surat tersebut kepada penerima. Nah dalam analogi ini, RabbitMQ adalah kotak pos, kantor pos, dan tukang pos. Yang bertugas menerima pesan, mengatur pesan untuk dikirimkan kemana, sekaligus mengirimkannya ke penerima. Dan umumnya pesan di RabbitMQ yang dikirimkan ke *receiver* digunakan untuk memicu suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh *receiver*. Misal RabbitMQ menyimpan antrian pesan yang berisi alamat email dan isi email. Ketika RabbitMQ mengirim pesan tersebut ke *receiver*, maka *receiver* akan mengirim email dengan tujuan dan isi email sesuai dengan pesan yang diterimadari RabbitMQ (Rizki, 2018).

Gambar II. 5 Message Broker Diagram

II.2.9. MQTT

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) adalah standar ISO (ISO/IEC PRF20922) dengan tipe *messaging transport protocol* untuk *client-server* dengan konsep publish/subscribe. (Mishra, 2020) menyatakan “prinsip-prinsip desain protokol ini berfokus pada meminimalkan bandwidth jaringan dan persyaratan sumber daya perangkat yang memastikan pengiriman yang andal”, Karena mampu mentransmisikan data melalui bandwidth rendah atau jaringan yang tidak dapat diandalkan dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Protokol berjalan di atas TCP/IP, atau di atas protokol jaringan lain yang menyediakan koneksi dua arah yang berurutan dan bersifat lossless. MQTT memberikan tiga layanan untuk pengiriman pesan. Layanan pertama adalah QoS 0 atau dikenal sebagai layanan pengiriman pesan (*at most once*)/mengirim banyak pesan dalam satu kali proses sehingga kemungkinan pesan hilang sangat kecil. Layanan yang kedua adalah QoS1. Layanan ini dikenal dengan layanan pengiriman pesan *at least once* (setidaknya satu kali) sehingga pesan dipastikan terkirim minimal satu kali dan bisa terjadi duplikasi. Selanjutnya layanan yang ketiga pesan dikirim tepat satu kali yaitu QoS2.

MQTT memiliki tiga komponen penyusun yaitu:

1. Publisher atau Producer (Klien MQTT)
2. Broker (Server MQTT)
3. Consumer atau Subscriber (Klien MQTT)

Klien MQTT adalah program atau perangkat yang menggunakan protokol MQTT. Klien bertanggung jawab untuk membuka koneksi jaringan ke server, membuat pesan untuk dipublikasikan, menerbitkan pesan aplikasi ke server, berlangganan untuk meminta pesan aplikasi yang tertarik untuk diterima, berhenti berlangganan untuk menghapus permintaan pesan aplikasi dan menutup koneksi jaringan ke server. Pesan aplikasi mengacu pada data yang dibawa oleh protokol MQTT di seluruh jaringan untuk aplikasi. Semua pesan aplikasi yang diangkut oleh MQTT berisi data *payload*, QoS, kumpulan properti, dan nama topik. Server MQTT adalah program atau perangkat berbasis MQTT yang bertindak sebagai kantor pos antara penerbit (*publisher*) dan pelanggan (*consumer*). Broker MQTT bertanggung jawab untuk menerima koneksi jaringan dari klien, menerima pesan aplikasi yang diterbitkan oleh klien, memproses permintaan berlangganan dan berhenti berlangganan dari klien, mengirim pesan aplikasi ke klien sesuai langganannya, dan menutup koneksi jaringan dari klien. MQTT adalah protokol komunikasi dua arah dan membantu dalam berbagi data, mengelola, dan mengontrol perangkat.

II.4. Tinjauan Pustaka Metode Estimasi

II.4.1. Autoregressive (AR)

Autoregressive adalah suatu bentuk regresi tetapi bukan yang menghubungkan variable tak bebas, melainkan menghubungkan nilai-nilai sebelumnya pada *lag time* (selang waktu) yang bermacam-macam. Jadi suatu model *Autoregressive* akan menyatakan suatu ramalan sebagai fungsi nilai-nilai sebelumnya dari time series tertentu (Makridakis, 1999). Model *Autoregressive* (AR) dengan order p dinotasikan dengan AR(p). Bentuk umum dari model runtun waktu untuk Autoregressive dinyatakan oleh:

$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \dots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t \quad (\text{II. 1})$$

dengan:

y_t = nilai variable pada waktu ke- t , $t = 1, 2, \dots, n$,

$y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_{t-p}$ = nilai masa lalu dari time series yang bersangkutan pada waktu ke $t-1, t-2, \dots, t-p$,

ϕ_i = parameter AR tingkat i , $i = 1, 2, 3, \dots, p$,

ε_t = nilai error pada waktu ke- t ,

p = order AR.

II.4.2. Moving Average (MA)

Metode ini dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari rata-ratanya kemudian menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode yang akan datang. Bentuk umum dari proses *Moving Average* order q atau MA(q) didefinisikan sebagai berikut (Montgomery dkk, 2008) (Douglas C. Montgomery, 2008):

$$Y_t = \theta_0 + \varepsilon_t - \theta_1\varepsilon_{t-1} - \dots - \theta_q\varepsilon_{t-q} \quad (\text{II.2})$$

2) dengan:

Y_t = nilai variabel pada waktu ke- t , $t = 1, 2, \dots, n$,

θ_0 = suatu konstanta,

θ_j = parameter MA tingkat j , $j = 1, 2, \dots, q$,

ε_{t-j} = error pada periode $t-j$, $j = 1, 2, \dots, q$,

ε_t = error pada periode t .

II.4.3. Autoregressive Moving Average (ARMA)

Model ARMA adalah gabungan antara model *autoregressive* (AR) dan model *moving average* (MA). Metode ARMA ini juga sering disebut sebagai metoda Box- Jenkins karena dikembangkan oleh George Box dan Gwilym Jenkins pada tahun 1976 (Lutkepohl, 2005). Model ARMA dapat dituliskan sebagai berikut (Wei, 2006):

$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \dots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \dots - \theta_q \varepsilon_{t-q} \quad (\text{II.3})$$

3) dengan:

ϕ_i = parameter AR tingkat i , $i = 1, 2, 3, \dots, p$,

p = order AR,

θ_i = parameter MA tingkat i , $i = 1, 2, 3, \dots, q$,

q = order MA.

II.5. Tinjauan Pustaka Pengujian Sistem

II.5.1. Usability Testing

Salah satu model evaluasi sistem yang dapat digunakan adalah *Usability Testing*. Tujuan melakukan *Usability Testing* adalah untuk mengukur tingkat usability dari sistem. Metode *Usability Testing* adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi *user Experience* dari berbagai jenis produk sistem aplikasi (Komang Suardiasa dkk., 2021). *Usability Testing* telah digunakan dalam analisis dan perbaikan *Usability* aplikasi berbasis mobile (Hadi dkk., 2018). *Usability Testing* telah digunakan dalam analisis dan perbaikan *Usability* aplikasi berbasis website (Adinegoro dkk., 2018).

Usability adalah ukuran sebuah karakteristik yang mendeskripsikan seberapa efektif pengguna dalam berinteraksi dengan suatu produk. *Usability* juga merupakan ukuran seberapa mudah suatu produk bisa dipelajari dengan cepat dan seberapa mudah suatu produk bisa digunakan. *Usability* dapat didefinisikan sebagai tingkat di mana sebuah produk bisa digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu efektif, efisien, dan memperoleh kepuasan dalam konteks penggunaannya. *Usability* digunakan untuk mengukur tingkat pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan produk sistem. Secara umum, *Usability* mengacu kepada bagaimana pengguna bisa mempelajari dan menggunakan produk untuk memperoleh tujuannya dan seberapa puas mereka terhadap penggunaannya (Sriwulandari dkk., 2014).

Bab III Desain dan Perancangan Sistem

III.1. Desain Sistem Monitoring Dispenser

Dalam tahapan desain sistem monitoring dispenser, penulis menguraikan tentang beberapa aspek penting yang terkait dengan penelitian yang diusulkan. Pertama, penulis memberikan gambaran umum tentang penelitian tersebut, yaitu tentang tujuan penelitian, masalah yang ingin dipecahkan, dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, penulis merancang arsitektur sistem untuk monitoring dispenser. Arsitektur sistem mencakup komponen-komponen yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data yang dihasilkan oleh dispenser. Komponen-komponen tersebut meliputi komponen pada sub sistem pengukur dispenser dan komponen pada sub sistem pada *data center*. Terakhir, penulis menjelaskan cara kerja sistem yang diusulkan. Sistem akan bekerja dengan cara mengumpulkan data dari sensor yang terpasang pada dispenser. Data tersebut akan dikirim ke mikrokontroler untuk dikirim ke *data center* untuk disimpan dan dianalisis. Hasil analisis data dapat digunakan untuk memantau ketersediaan air minum pada dispenser dan status dari dispenser.

III.1.1. Gambaran Umum

Pada tahapan ini penulis menguraikan kembali terkait masalah, tujuan dan spesifikasi dari penelitian ini. Penelitian ini diusulkan untuk mengatasi masalah ketersediaan air minum pada dispenser yang sulit dipantau dan sulit diperkirakan kapan harus melakukan pengisian ulang serta sulitnya memastikan kondisi dispenser selalu baik dan aman untuk digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem dapat memberikan informasi mengenai ketersediaan air minum pada dispenser dan informasi kondisi pada dispenser. Informasi dan kondisi dispenser yang dihasilkan diharapkan dapat membantu pemantauan dan pemeliharaan dalam proses pengisian ulang air minum sehingga pemilik dispenser dapat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pengisian ulang. Selain itu, informasi dan status yang dihasilkan dapat membantu dalam memastikan bahwa dispenser selalu berada dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, penulis membagi sistem menjadi 2 sub sistem dan menentukan spesifikasi pada setiap sub sistemnya. Sub sistem pertama adalah sub sistem pengukur pada dispenser yang bertugas untuk mengukur ketersediaan air minum dan status pada dispenser. Sub sistem kedua adalah sub sistem *data center* yang bertugas untuk menerima dan mengolah data untuk dijadikan informasi terkait ketersediaan dan kondisi dispenser. Untuk memastikan bahwa sub-sistem pengukur pada dispenser dapat berfungsi sesuai dengan tugas yang ditetapkan. Dalam hal ini, penulis telah menentukan spesifikasi yang dibutuhkan untuk sub-sistem pengukur dispenser seperti pada Tabel III.1, yang mencakup pengukuran ketersediaan air minum dan pengukuran status pada dispenser.

Tabel III. 1 Spesifikasi Sub-Sistem Pengukur Dispenser

No	Spesifikasi
1	Perangkat pengukur dispenser harus memiliki sensor untuk mengukur ketersediaan air minum pada dispenser
2	Perangkat pengukur dispenser harus memiliki sensor untuk mengukur status pada dispenser
3	Perangkat pengukur dispenser harus dilengkapi dengan modul Wi-Fi agar dapat terkoneksi dengan server.
4	Perangkat pengukur dispenser harus memiliki waktu respon yang cepat, kurang lebih 1 menit, untuk mendeteksi perubahan ketersediaan air minum dan status pada dispenser.

Selanjutnya untuk memastikan sub sistem *data center* dapat berfungsi sesuai dengan tugas yang ditetapkan. Dalam hal ini, penulis telah menentukan spesifikasi dibutuhkan untuk sub-sistem *data center* seperti pada Tabel III.2.

Tabel III. 2 Spesifikasi Sub-Sistem *Data Center*

No	Spesifikasi
1	Worker Penerima Data: Sub sistem <i>data center</i> sub worker penerima data harus mampu menerima dan mengumpulkan data terkait ketersediaan dan status kondisi dispenser yang dihasil oleh sub sistem pengukur dispenser.
2	Worker Pengolah Data: Setelah data terkumpul, Sub sistem <i>data center</i> sub worker pengolah data harus mampu melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi. Misalnya, sistem dapat menghitung sisa air

	minum pada dispenser yang tersedia dan memberikan notifikasi jika air minum hampir habis.
3	Visualiasi Data: Sub-sistem <i>data center</i> sub visualisasi data harus mampu mengambil data dari sub-sistem pengukur dispenser dan sub-worker penerima data. Sub-sistem visualisasi data harus memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi dengan data melalui aplikasi berbasis website dan aplikasi android.

Secara keseluruhan gambaran umum dari sistem pada penelitian ini terdapat pada gambar III.1, Pada gambar tersebut terdapat gambar pengguna dispenser yang secara umum memiliki kebiasaan dalam mengonsumsi air minum yang bervariasi, tergantung pada preferensi dan kebiasaan masing-masing individu. Beberapa pengguna mungkin lebih suka menggunakan gelas untuk mengonsumsi air minum, sementara yang lain mungkin lebih memilih menggunakan botol minum. Beberapa pengguna dispenser air minum mungkin lebih memilih air dingin untuk menghilangkan dahaga dan membuat tubuh terasa segar, sementara yang lain mungkin lebih menyukai air hangat untuk minum atau untuk digunakan dalam membuat minuman panas seperti teh atau kopi. Penggunaan air segar dapat menjadi pilihan bagi mereka yang tidak menyukai air terlalu dingin atau terlalu hangat. Pada gambar III.1 juga terdapat gambar pengukur dispenser yang digunakan untuk mengukur konsumsi air minum dispenser dan status dispenser, lalu informasi dispenser tersebut dikirimkan ke *data center* melalui internet. Data informasi dispenser nantinya akan diolah di dalam *data center* lalu hasilnya akan di visualisasikan untuk dapat digunakan informasinya oleh pengguna sistem.

Gambar III. 1 Gambaran Umum Sistem

III.1.2. Desain Arsitektur Sistem

Desain arsitektur sistem pada penelitian ini dibagi kedalam 2 sub sistem, Sub sistem pertama adalah sub sistem pengukur pada dispenser dan sub sistem yang kedua adalah sub sistem *data center*. Gambar III.2 merupakan diagram blok dari sistem monitoring air minum dispenser, pada gambar tersebut terdapat 3 blok sistem yang saling berkaitan satu sama lain, diantaranya:

1. Sub sistem pengukur dispenser: merupakan bagian yang terpasang pada dispenser untuk mengumpulkan data terkait ketersediaan air minum dan kondisi dispenser.
2. Sub sistem *data center*: merupakan bagian yang bertugas menerima dan menyimpan data sensor yang telah dikumpulkan oleh sub sistem pengukur pada dispenser.
3. Website dan Aplikasi: merupakan antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses informasi terkait ketersediaan dan kondisi dispenser yang diperoleh dari sub sistem *data center*.

Gambar III. 2 Diagram Blok Sistem

Gambar III.3 adalah alur kerja sistem monitoring air minum dispenser secara keseluruhan. Flowchart tersebut terdiri dari dua bagian utama, yaitu sub sistem pengukur dispenser dan sub sistem *data center*. Pada bagian pertama, sub sistem pengukur dispenser terdiri dari pengambilan data ketersediaan dan kondisi dispenser, serta pengiriman data ke *data center*. Bagian kedua dari flowchart tersebut yaitu sub sistem *data center*. Sub sistem ini terdiri dari tiga tahap yaitu penerimaan data dari sub sistem pengukur dispenser, penyimpanan data di database server, dan pengolahan data untuk dijadikan informasi terkait ketersediaan dan kondisi dispenser. Secara keseluruhan flowchart ini merupakan alur kerja dan gambaran interaksi antara sub sistem pengukur dispenser dan sub sistem *data center* dalam sistem monitoring air minum dispenser.

Gambar III. 3 Desain Alur Sistem

Selanjutnya, Gambar III.4 merupakan desain arsitektur dari sistem monitoring air minum dispenser, pada gambar tersebut menjelaskan detail dan tugas pada setiap sub sistemnya. Pada Sub sistem pengukur dispenser terdapat komponen diantaranya sebagai berikut:

1. Sensor berfungsi untuk mendeteksi atau mengukur ketersediaan air dalam dispenser dan kondisi status pada dispenser.
2. Mikrokontroler berfungsi untuk mengambil data dari sensor, memproses data tersebut, dan mengirimkan data ke sub sistem *data center* melalui koneksi jaringan internet.

Sedangkan pada sub sistem *data center*, terdapat beberapa komponen sebagai berikut:

1. RabbitMQ adalah sebuah *software message broker* yang digunakan untuk memfasilitasi pengiriman data sensor dari sub sistem pengukur dispenser kedalam sub sistem *data center*.
2. Worker penerima data adalah sebuah *software* yang didesain untuk melakukan koneksi ke *RabbitMQ* dan melakukan *subscribe* data sensor yang telah di kirimkan oleh sub sistem pengukur dispenser dan menyimpannya dalam sebuah *database* dengan nama *database* data sensor, Worker penerima data juga didesain untuk melakukan *publish* ke *RabbitMQ* yang berfungsi sebagai pemicu worker pengolah data bekerja.
3. Worker pengolah data adalah sebuah *software* yang didesain untuk melakukan koneksi ke *RabbitMQ* dan melakukan *subscribe* data sensor yang di kirim oleh worker penerima data. Worker pengolah data akan memproses data sensor yang di hasilkan oleh sub sistem pengukur dispenser menjadi data informasi mengenai ketersediaan air minum pada dispenser dan informasi status pada dispenser lalu menyimpannya ke dalam sebuah *database* dengan nama *database* hasil dan menyimpannya ke dalam penyimpanan *FTP (File Transfer Protocol)*.
4. *Database* data sensor merupakan sebuah *database* yang didesain untuk menyimpan data sensor yang telah dihasilkan oleh sub sistem pengukur dispenser.
5. *Database* hasil merupakan sebuah *database* yang didesain untuk menyimpan data informasi mengenai ketersediaan air minum pada dispenser dan informasi status pada dispenser yang telah di olah oleh worker pengolah data.
6. *FTP (File Transfer Protocol)* digunakan untuk menyimpan data informasi mengenai ketersediaan air minum pada dispenser dan informasi status pada dispenser yang telah di olah oleh worker pengolah data.
7. *Database* pengguna merupakan sebuah *database* yang didesain untuk menyimpan pengguna sistem.

8. *API (Application Programming Interface)* adalah antarmuka yang digunakan atau didesain untuk memfasilitasi website dan aplikasi dalam memperoleh data informasi mengenai ketersediaan air minum pada dispenser dan informasi status pada dispenser untuk dimanfaatkan oleh pengguna sistem. Desain pengguna sistem pada penelitian ini terdapat tiga jenis user yaitu user administrator, user pemilik dispenser atau rumah dan user pemasok air minum.

Gambar III. 4 Arsitektur Sistem

III.1.3. Desain Pengukuran Ketersediaan Air Minum dan Status Dispenser

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan air minum pada dispenser maka penulis mengukur berat dari dispenser dan untuk mendapatkan informasi status kondisi dari dispenser penulis mengukur penggunaan daya listrik yang digunakan oleh dispenser. Untuk mengukur berat dispenser penulis mendesain struktur timbangan menggunakan sensor Load Cell HX711 dan untuk mengukur penggunaan daya listrik dispenser penulis menggunakan sensor Pzem-004t. Data dari kedua sensor tersebut akan dikirimkan ke mikrokontroler Wemos D1 Mini yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data.

Gambar III.5 merupakan desain pengukuran ketersediaan air minum dan status konsisi dispenser, Pada gambar tersebut mikrokontroller Wemos D1 Mini berfungsi sebagai pusat pengolahan data dalam sistem monitoring dispenser. Mikrokontroller tersebut menerima data dari sensor berat dan sensor power serta mengolah data tersebut sehingga dapat diteruskan ke *data center*.

Gambar III. 5 Desain Pengukuran Ketersediaan Air Minum dan Kondisi Dispenser

III.1.4. Studi Literatur Komponen Sistem

Dalam tahapan ini penulis menguraikan terkait informasi terkait dengan komponen yang akan digunakan dalam sistem. Tujuan dari studi literatur komponen ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai mengapa komponen tersebut digunakan. untuk memperoleh pemahaman mengenai mengapa komponen tersebut digunakan penulis membandingkan dengan komponen yang memiliki persamaan fungsi, adapun detail dari studi literatur komponen adalah sebagai berikut:

1. RabbitMQ

RabbitMQ adalah sebuah *software message broker* yang digunakan untuk memfasilitasi pengiriman data sensor dari sub sistem pengukur dispenser kedalam sub sistem *data center*, adapun perbandingan RabbitMQ dengan *message broker* yang lain adalah sebagi berikut:

Tabel III. 3 Perbandingan antara RabbitMQ dan Apache

No	Fitur	Perbandingan
1	Model Pengiriman Pesan	RabbitMQ menggunakan model pengiriman pesan <i>point-to-point</i> dan <i>publish-subscribe</i> , sedangkan Kafka menggunakan model <i>publish-subscribe</i> . Model pengiriman pesan <i>point-to-point</i> pada RabbitMQ memungkinkan pengiriman pesan antara satu pengirim dan satu penerima, sedangkan model <i>publish-subscribe</i> memungkinkan pengiriman pesan ke banyak penerima.
2	Arsitektur	RabbitMQ menggunakan arsitektur <i>broker-based</i> , di mana pesan dikirimkan ke broker terlebih dahulu sebelum dikirim ke konsumen. Sedangkan Kafka menggunakan arsitektur <i>brokerless</i> , di mana pesan langsung dikirimkan ke partisi tanpa melalui broker.
3	Skalabilitas	Kafka dirancang untuk skala yang lebih besar daripada RabbitMQ. Kafka memiliki kemampuan untuk memproses dan menyimpan data dalam jumlah besar dan dapat diskalakan secara horizontal dengan mudah
4	Keterandalan pengiriman pesan	RabbitMQ memiliki mekanisme yang kuat untuk memastikan keterandalan pengiriman pesan, seperti <i>ack</i> dan <i>nacks</i> serta mekanisme <i>re-queueing</i> . Sementara itu, Kafka lebih fokus pada kecepatan dan volume, sehingga dapat mengorbankan keterandalan pengiriman pesan.
5	Bahasa pemrograman	RabbitMQ memiliki dukungan bahasa pemrograman yang lebih luas daripada Kafka. RabbitMQ mendukung banyak bahasa pemrograman, termasuk Java, Python, Ruby, dan C#, sementara Kafka lebih terfokus pada bahasa pemrograman Java dan Scala.

Berdasarkan perbandingan RabbitMQ dengan Apache Kafka, kesimpulan yang dapat ditarik adalah RabbitMQ lebih cocok digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengiriman pesan yang dapat diandalkan dan mudah diimplementasikan. Hal ini dikarenakan RabbitMQ memiliki mekanisme yang kuat untuk memastikan keterandalan pengiriman pesan, seperti *ack* dan *nacks* serta mekanisme *re-queueing*. Selain itu, RabbitMQ juga memiliki dukungan bahasa pemrograman yang lebih luas daripada Kafka, sehingga lebih fleksibel dalam integrasi dengan bahasa pemrograman yang berbeda.

2. Wemos D1 Mini

Wemos D1 Mini berfungsi sebagai pusat pengolahan data dalam sistem monitoring dispenser. Mikrokontroller tersebut menerima data dari sensor berat dan sensor power serta mengolah data tersebut sehingga dapat diteruskan ke *data center*, adapun perbandingan Wemos D1 Mini dengan mikrokontroller yang lain adalah sebagai berikut:

Tabel III. 4 Perbandingan antara Wemos D1 Mini dengan Arduino Uno (Fahad, 2021)

No	Perbandingan
1	Wemos D1 Mini menggunakan prosesor ESP8266 dengan kecepatan <i>clock</i> 80 MHz dan memori flash 4 MB, sementara Arduino Uno menggunakan mikrokontroller ATmega328P dengan kecepatan <i>clock</i> 16 MHz dan memori flash 32 KB.
2	Wemos D1 Mini memiliki modul WiFi <i>built in</i> , sedangkan Arduino Uno tidak memiliki modul WiFi <i>built in</i> .
3	Wemos D1 Mini dapat menggunakan port micro-USB atau pin Vin, sedangkan Arduino Uno dapat menggunakan port USB atau jack DC.
5	Wemos D1 Mini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan daripada Arduino Uno.

Tabel III. 5 Perbandingan antara Wemos D1 Mini dengan NodeMCU (Otosection, 2023)

No	Perbandingan
1	Wemos D1 Mini dan NodeMCU keduanya menggunakan prosesor ESP8266 dengan kecepatan clock 80 MHz dan memori flash 4 MB.
2	Wemos D1 Mini memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan daripada NodeMCU.
3	Wemos D1 Mini memiliki pinout yang kompatibel dengan module ESP8266, sehingga dapat digunakan dengan library dan sketch yang sama dengan module ESP8266.

Berdasarkan perbandingan di atas, Wemos D1 Mini memiliki keunggulan pada modul WiFi *built-in* dan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan Arduino Uno dan NodeMCU.

3. Sensor Load Cell HX711

Sensor Load Cell HX711 Berfungsi mengukur berat dari dispenser, adapun perbandingan Sensor Load Cell HX711 dengan yang serupa lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel III. 6 Perbandingan Sensor Load Cell HX711 dan sensor Sensor Load Cell Zemic

No	Perbandingan
1	Kekuatan: Sensor Load Cell Zemic memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Sensor Load Cell HX711. Sensor Load Cell Zemic dapat menangani beban hingga 100 ton, sedangkan Sensor Load Cell HX711 umumnya dapat menangani beban yang lebih kecil, seperti beban hingga 5 kg.
2	Rentang pengukuran: Sensor Load Cell Zemic memiliki rentang pengukuran berat yang lebih luas dibandingkan dengan Sensor Load Cell HX711. Sensor Load Cell Zemic dapat digunakan untuk mengukur beban dengan rentang pengukuran dari beberapa gram hingga puluhan ton,

	sedangkan Sensor Load Cell HX711 biasanya digunakan untuk mengukur beban dengan rentang pengukuran yang lebih kecil.
3	Jenis keluaran: Sensor Load Cell HX711 memiliki keluaran yang berupa data digital yang dapat diolah oleh mikrokontroler atau perangkat elektronik lainnya. Sedangkan Sensor Load Cell Zemic memiliki keluaran analog dan seringkali memerlukan penguatan sinyal atau amplifier untuk memproses data.

Berdasarkan perbandingan di atas, Sensor Load Cell HX711 cocok digunakan untuk mengukur beban dengan rentang pengukuran yang lebih kecil, sedangkan Sensor Load Cell Zemic lebih cocok untuk mengukur beban dengan rentang pengukuran yang lebih luas dan membutuhkan kekuatan yang lebih tinggi.

4. Sensor Pzem-004t

Sensor Pzem-004t berfungsi mengukur daya yang digunakan oleh dispenser, adapun perbandingan sensor Pzem-004t dengan sensor yang serupa lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel III. 7 Perbandingan Sensor Pzem-004t dan Sensor ACS712

No	Perbandingan
1	Rentang pengukuran: Sensor Pzem-004t memiliki rentang pengukuran tegangan AC dan DC 0-300V, arus maksimum 100A, dan daya maksimum 30000W. Sedangkan sensor ACS712 memiliki rentang pengukuran arus 5A atau 20A.
2	Jenis keluaran: Sensor Pzem-004t memiliki keluaran yang berupa data digital atau analog. Sedangkan sensor ACS712 memiliki keluaran analog yang memungkinkan pembacaan langsung oleh mikrokontroler atau ADC (analog to digital converter).
3	Kebutuhan daya: Sensor Pzem-004t membutuhkan daya 5V DC untuk bekerja. Sedangkan sensor ACS712 membutuhkan tegangan input DC yang lebih tinggi, yaitu 5V-30V.

Berdasarkan perbandingan di atas, Sensor Pzem-004t cocok digunakan untuk mengukur daya pada beban AC atau DC dengan arus hingga 100A dan rentang tegangan 0-300V. Sedangkan sensor ACS712 lebih cocok digunakan untuk mengukur arus pada beban DC dengan rentang pengukuran 5A atau 20A.

III.2. Perancangan Sistem Monitoring Dispenser

Dalam tahapan perancangan sistem monitoring dispenser, penulis menguraikan tentang perancangan pada sub sistem pengukur dispenser dan perancangan pada sub sistem *data center*.

III.2.1. Perancangan Sub Sistem Pengukur Dispenser

Sub sistem pengukur dispenser bertujuan untuk mengukur ketersediaan air minum pada dispenser dispenser dan mengukur daya listrik yang digunakan oleh dispenser. Pada tahapan perancangan sub sistem pengukur dispenser penulis menguraikan mengenai beberapa hal, pertama penulis menguraikan mengenai komponen perangkat keras yang digunakan pada sub sistem pengukur dispenser, Diagram blok pada perangkat keras dan desain *firmware* pada perangkat keras sub sistem pengukur dispenser.

III.2.1.1. Komponen Perangkat Keras

Untuk mendapatkan informasi dan status dispenser sesuai dengan tujuan penelitian ini, penulis mendesain sebuah perangkat keras dengan komponen utama nya terdapat pada tabel III.8. Masing -masing komponen tersebut memiliki tugas masing-masing diantaranya nya: Wemos D1 Mini digunakan sebagai kontroler utama untuk menerima input dari sensor Load Cell HX711 dan Sensor Pzem-004t, Sensor Load Cell HX711 digunakan untuk mengukur mengenai ketersediaan air minum pada dispenser, Sensor Pzem-004t digunakan untuk mengukur tegangan, arus, daya, dan energi listrik yang digunakan oleh perangkat dispenser, Power supply 12V 3A digunakan untuk menyediakan tegangan listrik yang stabil dan cukup untuk mengoperasikan semua komponen.

Tabel III. 8 Perangkat Keras

No	Nama Perangkat Keras
1	Mikrokontroler Wemos d1 mini
2	Sensor Load Cell HX711
3	Sensor Pzem-004t
4	Power Supply 12V 3A

III.2.1.2. Diagram Blok

Gambar III.6 merupakan gambaran mengenai diagram blok dari perangkat pengukur dispenser yang akan digunakan dalam sistem monitoring dispenser, yaitu mikrokontroler Wemos D1 Mini, sensor berat Load Cell Hx711, dan sensor power Pzem-004t. Ketiga perangkat tersebut akan terhubung dengan kabel ke Wemos D1 Mini, sehingga Wemos D1 Mini dapat menerima sinyal dari sensor berat dan sensor power. Mikrokontroler Wemos D1 Mini berfungsi sebagai pusat pengendali dalam sub sisten pengukur dispenser, yang akan memproses data dari sensor berat dan sensor power.

Gambar III. 6 Diagram Blok

III.2.1.3. Desain Firmware

Desain *Firmware* pengukur dispenser mengacu pada kode program yang akan diunggah ke Wemos D1 Mini untuk mengendalikan pengambilan data dari sensor Load Cell Hx711 dan sensor power Pzem-004t. Kode program ini ditulis dalam bahasa pemrograman C menggunakan *Integrated Development Environment* (IDE) Arduino. *Firmware* ini bertanggung jawab untuk membaca data dari sensor berat dan sensor power, mengolah data tersebut, dan mengirimkannya ke *data center*. Untuk membaca data dari sensor berat, *firmware* akan menggunakan library Hx711 yang akan memproses sinyal dari sensor Hx711 dan mengubahnya menjadi data berat dalam satuan kilogram (Kg). Sedangkan untuk membaca data dari sensor power, *firmware* akan menggunakan library PZEM004T. Library ini bertanggung jawab untuk membaca data tegangan, arus, daya, dan energi dari sensor power Pzem-004t. Kemudian *firmware* akan menghitung daya listrik yang digunakan oleh dispenser dengan mengalikan tegangan dan arus. Setelah *firmware* berhasil membaca data dari kedua sensor, *firmware* akan mengirimkannya ke *data center* menggunakan protocol MQTT. Gambar III.7 merupakan diagram alur pembacaan sensor data dari sensor Load Cell Hx711 dan sensor power Pzem-004t serta pengiriman data dua sensor tersebut ke *data center*.

Gambar III. 7 Diagram Alur Desain *Firmware* pengukur dispenser

III.2.2. Perancangan Sub Sistem *Data Center*

Perancangan sub sistem *data center* adalah proses perancangan beberapa komponen yang terdapat didalamnya seperti worker penerima data, worker pengolah data dan visualisasi data.

III.2.2.1. Worker Penerima Data

Pada sub sistem *data center* terdapat sebuah program yang penulis beri nama worker penerima data. Program ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan algoritma pemrograman yang berfokus pada *subscribe, publish* data dari messaging service RabbitMQ dan menyimpan data hasil *subscribe* tersebut kedalam sebuah database dengan nama database “data sensor”. Alur kerja dari program ini dapat dilihat pada Gambar III.8.

Gambar III. 8 Alur *Software* Worker Penerima Data

III.2.2.2. Worker Pengolah Data

Pada sub sistem *data center* terdapat sebuah program yang penulis beri nama worker pengolah data. Alur kerja dari program worker pengolah data dapat dilihat pada Gambar III.9. Worker pengolah data memiliki fokus pada pengolahan data sensor yang telah dikumpulkan oleh worker penerima data menjadi informasi berat air minum dispenser, estimasi sisa air minum, nilai sensor power dalam mengukur daya yang digunakan untuk menyalakan pompa, pendingin, dan pemanas dispenser, maka penulis menentukan persamaan seperti di bawah ini:

1. Data Berat

Total data berat yang diukur oleh sistem merupakan berat dispenser kosong W_d dijumlahkan dengan berat galon berisi penuh $W_g(0)$.

2. Data Berat t=0

t=0, kondisi ini adalah saat dispenser air minum pertama kali diisi dengan gallon berisi penuh, maka dispenser kosong W_d diisi dengan gallon penuh

$W_g(0)$ sehingga berat dapat diukur dengan persamaan berikut:

$$W_T(0) = W_d + W_g(0) \quad (\text{III. 1})$$

3. Data Berat t=t1

t=ti, kondisi ini adalah kondisi saat dispenser air minum di konsumsi oleh pengguna dispenser, maka pada saat air minum dispenser dikonsumsi secara terus-menerus maka berat akan berkurang, sehingga berat dapat diukur dengan persamaan:

$$W_T(t1) = W_d + W_g(t1) \quad (\text{III. 2})$$

4. Estimasi Sisa

Untuk menghitung sisa air minum dalam gallon dapat diukur dengan persamaan:

$$W_g(t1) = W_T(t1) + W_d \quad (\text{III. 3})$$

Untuk menentukan nilai W_d didapat dari persamaan IV.1, dimana persamaan tersebut menjadi:

$$W_d = W_T(0) + W_g(0) \quad (\text{III. 4})$$

Sehingga didapat persamaan untuk mengukur sisa air minum di dalam galon sebagai berikut:

$$W_g(t_1) = W_T(t_1) - W_T(0) + W_g(0) \quad (\text{III. 5})$$

5. Data Power

Data power keseluruhan P_T yang di ukur oleh sistem merupakan data power yang digunakan oleh semua komponen perangkat pengukur dispenser P_d , Data power yang digunakan untuk menyalakan pompa dispenser P_p , Data power yang digunakan untuk menyalakan pemanas air minum dispenser P_h , Data power yang digunakan untuk menyalakan pendingin air minum dispenser P_c . Sehingga untuk menentukan total data power dapat diukur dengan persamaan:

$$P_T = P_d + P_p + P_h + P_c \quad (\text{III. 6})$$

6. Data Power Komponen Perangkat Pengukur Dispenser

Perangkat pengukur dispenser membutuhkan daya listrik untuk dapat beroperasi, maka untuk menentukan data power yang digunakan oleh komponen perangkat pengukur dispenser P_d dapat dihitung dengan persamaan:

$$P_d = P_d(t) + P_p(0) + P_h(0) + P_c(0) \quad (\text{III. 7})$$

Dimana $P_d(t)$ merupakan komponen perangkat pengukur dispenser dalam kondisi menyala, $P_p(0)$ merupakan pompa dispenser dalam kondisi off, $P_h(0)$ merupakan pemanas dispenser dalam kondisi off dan $P_c(0)$ merupakan pendingin dispenser dalam kondisi *off*.

7. Data Power Pompa Dispenser

Dispenser galon bawah pada umumnya memiliki pompa yang digunakan untuk mendorong air keluar saat pengguna dispenser akan mengkonsumsi air minum dispenser, maka untuk menentukan data power yang digunakan oleh pompa dispenser P_p dapat dihitung dengan persamaan:

$$P_p = P_d(t) + P_p(t) + P_h(0) + P_c(0) \quad (\text{III. 8})$$

Dimana $P_d(t)$ merupakan komponen perangkat pengukur dispenser dalam kondisi menyala, $P_p(t)$ merupakan pompa dispenser dalam kondisi on, $P_h(0)$ merupakan pemanas dispenser dalam kondisi *off* dan $P_c(0)$ merupakan pendingin dispenser dalam kondisi *off*.

8. Data Power Pemanas Dispenser

Pemanas dispenser (*Heater*) merupakan salah satu komponen pada dispenser untuk memanaskan air jika pengguna dispenser ingin mengkonsumsi air hangat atau untuk digunakan dalam membuat minuman panas seperti teh atau kopi, maka untuk menentukan data power yang digunakan oleh pemanas dispenser P_h dapat dihitung dengan persamaan:

$$P_h = P_d(t) + P_p(0) + P_h(t) + P_c(0) \quad (\text{III. 9})$$

Dimana $P_d(t)$ merupakan komponen perangkat pengukur dispenser dalam kondisi menyala, $P_p(0)$ merupakan pompa dispenser dalam kondisi off, $P_h(t)$ merupakan pemanas dispenser dalam kondisi *on* dan $P_c(0)$ merupakan pendingin dispenser dalam kondisi *off*.

9. Data Power Pendingin Dispenser

Untuk menentukan data power yang digunakan oleh pendingin dispenser P_c dapat dihitung dengan persamaan:

$$P_c = P_d(t) + P_p(0) + P_h(0) + P_c(t) \quad (\text{III. 10})$$

Dimana $P_d(t)$ merupakan komponen perangkat pengukur dispenser dalam kondisi menyala, $P_p(0)$ merupakan pompa dispenser dalam kondisi off, $P_h(t)$ merupakan pemanas dispenser dalam kondisi *off* dan $P_c(t)$ merupakan pendingin dispenser dalam kondisi *on*.

Gambar III. 9 Alur Software Worker Pengolah Data

III.2.2.3. Visualiasi Data

Dalam sistem monitoring dispenser pada penelitian ini, setelah data sensor berhasil diambil dan diproses oleh worker penerima data dan pengolah data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data tersebut dalam bentuk visualisasi data yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi dispenser. Visualisasi data dalam monitoring dispenser didesain dapat membantu pengguna untuk memantau kondisi. Dengan visualisasi data, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah atau kejadian yang terjadi pada dispenser dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, visualisasi data juga dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan dispenser.

Pada penelitian ini terdapat tiga jenis pengguna yang akan menggunakan informasi dispenser dan status kondisi dispenser, pengguna itu adalah admin, pemilik kantor atau rumah, dan pemasok air minum. Masing-masing pengguna memiliki peran dan tugas yang berbeda. Gambar III.10 menunjukkan desain untuk pengguna admin yang berperan sebagai pengelola sistem. Admin memiliki peran seperti mengelola data perangkat yang telah tersedia untuk dipasang dan mengelola data pengguna. Gambar III.10 menunjukkan desain untuk pengguna pemilik kantor atau rumah yang memiliki dispenser air minum. Pemilik kantor atau rumah memiliki peran seperti membuat akun, mengaktifkan perangkat pengukur dispenser, melihat nilai sensor, melihat status kondisi dispenser dan menentukan waktu pemberitahuan. Gambar III.10 menunjukkan desain untuk pengguna pemasok air minum yang memiliki peran seperti melihat data sensor berat pada setiap dispenser air minum yang terpasang sensor berat dan sensor power.

Gambar III. 10 Usecase Diagram

III.2.3. Perancangan Estimasi Ketersediaan Waktu Galon Kosong

Untuk memenuhi tujuan awal dari peneliti ini, tentang bagaimana sistem dapat memberikan informasi mengenai ketersediaan air minum pada dispenser, maka peneliti merancang konsep estimasi waktu galon kosong atau habis, Estimasi tersebut akan dijadikan dasar atas informasi mengenai ketersediaan air minum pada dispenser.

III.2.3.1. Konsep Estimasi

Konsep estimasi waktu galon kosong dengan data penurunan sensor berat yang dihasilkan oleh sub sistem pengukur dispenser didasarkan pada prinsip bahwa berat air dalam galon akan terus menurun seiring dengan berkurangnya jumlah air yang tersisa di dalamnya. Dengan data penurunan berat pada galon air secara terus menerus menggunakan sensor berat yang dipasang pada dispenser, data penurunan

berat tersebut dapat dijadikan dasar untuk memprediksi waktu ketika galon air akan kosong. Gambar III.11 merupakan gambar ilustrasi penurunan berat pada dispenser, pada gambar tersebut terdapat titik hijau yang merupakan titik dispenser diisi dengan galon berisi penuh dan titik berwarna merah merupakan titik dispenser galon telah habis.

Gambar III. 11 Konsep Estimasi

III.2.3.2. Teknik Estimasi

Teknik *moving average* digunakan untuk memproses pola data penurunan berat dari waktu ke waktu agar dapat memperkirakan kapan galon akan kosong. Teknik *moving average* ini melibatkan pengambilan rata-rata berat pada galon air pada rentang waktu tertentu dengan memilih jumlah data yang dihasilkan oleh sub sistem pengukur dispenser. Rata-rata berat ini kemudian digunakan untuk memperkirakan berat yang seharusnya dimiliki galon pada waktu tertentu.

III.2.3.3. Rumus Estimasi

Rumus yang digunakan dalam konsep estimasi waktu galon kosong dengan data penurunan sensor berat adalah sebagai berikut:

$$Y(t) = (X(t) + X(t - 1) + X(t - 2) + \dots + X(t - n + 1))/n \quad (\text{III. 11})$$

dengan:

$Y(t)$ = Estimasi waktu kosongnya galon pada waktu tertentu

$X(t)$ = Berat galon pada waktu tertentu

n = Jumlah data yang digunakan untuk menghitung moving average

Dalam rumus diatas, nilai $Y(t)$ adalah hasil dari rata-rata berat galon pada rentang waktu tertentu. Misalnya, jika rentang waktu yang dipilih adalah 1 jam dan data yang digunakan untuk menghitung moving average adalah 10 data terakhir, maka nilai $Y(t)$ akan merepresentasikan rata-rata berat galon pada 10 jam terakhir.

III.2.3.4. Studi Literatur Teknik Estimasi

Autoregressive (AR), *Moving Average (MA)*, dan *Autoregressive Moving Average (ARMA)* adalah tiga jenis model deret waktu yang digunakan dalam analisis data dan peramalan.

Autoregressive (AR) adalah model deret waktu yang mengasumsikan bahwa nilai variabel tergantung pada nilai-nilai sebelumnya dalam deret waktu. Dalam model AR, nilai variabel diwakili oleh persamaan regresi yang melibatkan nilai-nilai variabel di waktu sebelumnya. Model AR berguna untuk menganalisis tren dan pola dalam data deret waktu.

Moving Average (MA) adalah model deret waktu yang mengasumsikan bahwa nilai variabel tergantung pada sejumlah nilai-nilai perbedaan antara nilai saat ini dan nilai rata-rata periode sebelumnya dalam deret waktu. Dalam model MA, nilai variabel diwakili oleh persamaan regresi yang melibatkan nilai-nilai perbedaan antara nilai saat ini dan nilai rata-rata periode sebelumnya. Model MA berguna untuk mengidentifikasi fluktuasi dalam data deret waktu.

Autoregressive Moving Average (ARMA) adalah model deret waktu yang mengkombinasikan model AR dan model MA. Dalam model ARMA, nilai variabel diwakili oleh persamaan regresi yang melibatkan nilai-nilai sebelumnya dan perbedaan antara nilai saat ini dan nilai rata-rata periode sebelumnya. Model

ARMA dapat membantu menganalisis dan memprediksi tren serta fluktuasi dalam data deret waktu.

Perbedaan antara model AR dan model MA adalah bahwa model AR hanya menggunakan nilai-nilai variabel sebelumnya dalam deret waktu untuk memprediksi nilai variabel saat ini, sedangkan model MA hanya menggunakan nilai-nilai perbedaan antara nilai saat ini dan nilai rata-rata periode sebelumnya dalam deret waktu untuk memprediksi nilai variabel saat ini. Model ARMA mengkombinasikan kedua jenis model ini untuk memprediksi nilai variabel dengan lebih akurat.

Secara keseluruhan, model AR berguna untuk menganalisis tren dan pola dalam data deret waktu, model MA berguna untuk mengidentifikasi fluktuasi dalam data deret waktu, dan model ARMA berguna untuk menganalisis dan memprediksi tren serta fluktuasi dalam data deret waktu dengan lebih akurat. Pemilihan model tergantung pada sifat data deret waktu yang sedang dianalisis dan tujuan analisis yang ingin dicapai.

Moving Average (MA) dipilih sebagai teknik dalam mengestimasi ketersediaan air minum pada dispenser karena MA dapat membantu mengidentifikasi tren dan fluktuasi dalam data deret waktu. Dalam hal ini, data deret waktu yang relevan mungkin mencakup jumlah berat air minum yang tersedia dalam dispenser pada periode waktu tertentu, seperti per jam, per hari, atau per minggu.

Dengan menggunakan teknik MA, kita dapat membuat perkiraan atau prediksi ketersediaan air minum pada dispenser pada periode waktu tertentu dengan melihat nilai-nilai rata-rata periode sebelumnya. MA juga dapat membantu dalam mengidentifikasi fluktuasi atau perubahan dalam data yang dapat mempengaruhi ketersediaan air minum pada dispenser.

III.2.4. Perancangan Pengujian Sistem

Pada tahap ini, dilakukan perancangan pengujian sistem yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan sebelumnya, Adapun detail dari perancangan pengujian sistem adalah sebagai berikut:

III.2.4.1. Perancangan Pengujian Sub Sistem Pengukur dispenser

Tujuan pengujian sub sistem pengukur dispenser adalah untuk memastikan bahwa perangkat pengukur dispenser berfungsi dengan spesifikasi dapat mengukur berat dan daya yang digunakan oleh dispenser. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan pengujian sub sistem pengukur dispenser, antara lain:

1. Pengujian sub sistem pengukur dispenser dilakukan untuk memastikan bahwa sensor berat Load Cell HX711 pada dispenser dapat mengukur berat dispenser.
2. Pengujian sub sistem pengukur dispenser dilakukan untuk memastikan bahwa sensor power (Pzem-004t) pada dispenser dapat mengukur daya yang digunakan oleh dispenser.

III.2.4.2. Perancangan Pengujian Sub Sistem *Data Center*

Tujuan dari pengujian sub sistem *data center* adalah antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan worker penerima data dapat memproses data sensor berat dan sensor power yang di terima dari sub sistem pengukur dispenser untuk disimpan kedalam database.
2. Memastikan worker pengolah data dapat menghitung dan mengolah data yang telah dikumpulkan oleh worker penerima data menjadi informasi berat dispenser, estimasi sisa air minum, jumlah daya yang digunakan untuk menyalakan pompa, pendingin dan pemanas dispenser.

III.2.4.3. Perancangan Pengujian Aplikasi

Pengujian sistem merupakan tahapan penting dalam pengembangan sebuah sistem, dimana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem yang telah

dikembangkan dapat berjalan dengan baik pada aplikasi berbasis website dan aplikasi android. Pengujian ini berbasis pada metode *usability testing*, yaitu metode pengujian yang fokus pada pengalaman pengguna dalam menggunakan suatu produk atau aplikasi. Perancangan pengujian aplikasi dengan *usability testing* sistem monitoring dispenser dilakukan untuk mengevaluasi seberapa mudah dan efisien aplikasi digunakan oleh pengguna. Dalam perancangan ini, terdapat beberapa tahap yang dilakukan pada pengujian ini, yaitu:

1. Identifikasi pengguna: Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi profil pengguna aplikasi. Profil pengguna mencakup petugas teknis yang bertanggung jawab dalam melakukan monitoring dispenser pada lokasi.
2. Pembuatan skenario pengujian: Skenario pengujian dibuat untuk mengetahui bagaimana pengguna akan menggunakan aplikasi dan seberapa mudah mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Skenario pengujian dibuat berdasarkan pengalaman dan aktivitas yang biasa dilakukan oleh petugas teknis saat melakukan monitoring dispenser.
3. Pelaksanaan pengujian: Pengujian dilakukan dengan menginstruksikan partisipan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan pada skenario pengujian. Partisipan diminta untuk berbicara tentang pengalaman mereka saat menggunakan aplikasi. Pengujian dapat dilakukan secara langsung atau online.
4. Analisis data: Data yang diperoleh dari pengujian akan dianalisis untuk mengetahui kesulitan yang dialami oleh pengguna saat menggunakan aplikasi. Kesulitan tersebut dapat berupa kesalahan pada tampilan aplikasi, kesulitan dalam menavigasi aplikasi, dan lain sebagainya.

Secara keseluruhan dengan melakukan perancangan pengujian aplikasi dengan *usability testing*, sistem monitoring dispenser dapat dikembangkan diharapkan dapat membantu dalam proses monitoring air minum dispenser.

Bab IV Implementasi dan Pengujian Sistem Monitoring Dispenser

Implementasi dan pengujian sistem monitoring dispenser dilakukan dalam rangka mengaplikasikan serta menguji desain dan perancangan yang diusulkan oleh penulis. Desain dan perancangan didasarkan pada rumusan masalah tentang bagaimana cara mengatasi masalah ketersediaan air minum pada dispenser yang sulit dipantau dan sulit diperkirakan kapan harus melakukan pengisian ulang serta sulitnya memastikan kondisi dispenser selalu baik dan aman untuk digunakan. Gambar IV.1 merupakan peta jalan dari implementasi dan pengujian sistem monitoring dispenser. Peta jalan tersebut mencakup beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses implementasi dan pengujian sistem, seperti implementasi sub sistem pengukur dispenser dan implementasi sub sistem *data center* serta tahapan mengenai pengujian sub sistem pengukur dispenser dan pengujian sub sistem *data center*. Pada bagian akhir implementasi dan pengujian sistem monitoring dispenser terdapat evaluasi hasil dari pengujian dan implementasi untuk memberikan rekomendasi mengenai penggunaan sistem monitoring dispenser tersebut, serta saran untuk pengembangan dan perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Gambar IV. 1 Peta jalan Implementasi dan Pengujian Sistem Monitoring Dispenser

IV.1. Implementasi Sistem Monitoring Dispenser

Implementasi sistem monitoring dispenser pada tahapan ini melibatkan implementasi pada dua sub-sistem, yaitu implementasi pada sub-sistem pengukur dispenser dan implementasi pada sub-sistem *data center*. Berikut adalah detail dari implementasikan desain monitoring dispenser pada kedua sub-sistem tersebut.

IV.1.1. Implementasi Sub Sistem Pengukur Dispenser

Dalam implementasi sub sistem pengukur dispenser, dijelaskan bahwa implementasi desain perancangan sub sistem pengukur dispenser yang telah dijelaskan pada Bab III melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah implementasi desain diagram blok yang meliputi implementasi rangkaian komponen pada pengukur dispenser. Tahap kedua adalah implementasi perangkat lunak pada mikrokontroller untuk mengontrol sub sistem pengukur dispenser. Kemudian pada tahap ketiga, dilakukan implementasi pengukur dispenser dengan memasang sub sistem pengukur dispenser pada dispenser secara langsung.

IV.1.1.1. Implementasi Rangkaian Sub Sistem Pengukur Dispenser

Desain diagram blok pada gambar III.6 diimplementasikan pada gambar IV.1, Gambar tersebut menggambarkan *wiring* antara mikrokontroller wemos D1 mini dengan sensor berat Load Cell HX711 dan Sensor Power Pzem-004t, sebagaimana dijelaskan pada Tabel IV.1 dan Tabel IV.2, Tabel IV.1: Merupakan *wiring* antara Wemos D1 Mini dan sensor berat Load Cell HX711 untuk menghubungkan keduanya sehingga Wemos D1 Mini dapat membaca data yang dihasilkan oleh sensor berat. Tabel IV.2: Merupakan *wiring* antara Wemos D1 Mini dan sensor power Pzem-004t untuk menghubungkan keduanya sehingga Wemos D1 Mini dapat membaca data yang dihasilkan oleh sensor power. Gambar IV.2 merupakan gambar rangkaian sub sistem pengukur dispenser yang terdiri dari tiga komponen utama: mikrokontroller Wemos D1 Mini, sensor Load Cell HX711, dan sensor PZEM-004T. Rangkaian ini juga menggunakan power supply 12V 3A untuk memberikan daya pada komponen. Tabel IV.3 merupakan detail dari gambar IV.1.

Gambar IV. 2 Rangkaian Perangkat Pengukur dispenser

Tabel IV. 1 *Wiring* Wemos D1 Mini dan Sensor Berat

Pin Mikrokontroler Wemos D1 Mini	Pin Sensor Berat Load Lell HX711
Pin 3V3	Pin VCC
Pin D6	Pin SCK
Pin D5	Pin DT
Pin G	Pin GND

Tabel IV. 2 *Wiring* Wemos D1 Mini dan Sensor Power

Pin Mikrokontroler Wemos D1 Mini	Pin Sensor Power PZEM-004T
Pin 3V3	Pin 5 V
Pin D1	Pin RX
Pin D2	Pin TX
Pin G	Pin GND

Tabel IV. 3 Detail Rangkaian Perangkat Pengukur Perangkat Dispenser

Nomor Gambar	Keterangan
IV.3(1)	Wemos D1 Mini
IV.3(2)	Modul HX711
IV.3(3)	Sensor Power Pzem-004t
IV.3(4)	Power supply 12V 3A
IV.3(5)	Power Supply AC 220 V
IV.3(6)	Power Supply AC 220 V Dispenser
IV.3(7)	Sensor Berat Load Cell
IV.3(8)	Sensor Berat Load Cell
IV.3(9)	Sensor Berat Load Cell
IV.3(10)	Sensor Berat Load Cell

IV.1.1.2. Implementasi *Firmware* Perangkat Pengukur Dispenser

Implementasi *firmware* pada perangkat pengukur dispenser dibuat dengan menggunakan *ARDUINO IDE* dan *visual studio code* dengan bahasa pemrograman C yang berfokus pada pengolahan data dari sensor berat Load Cell HX711 dan sensor power Pzem-004t. Data yang diterima akan diolah dan dikirimkan ke sub sistem *data center* melalui *protocol* MQTT. Beberapa fungsi yang terdapat pada implementasi *firmware* ditunjukkan pada gambar IV.3, beberapa fungsi tersebut antara lain:

1. Fungsi pengaturan koneksi Wi-Fi.
2. Fungsi pengaturan koneksi ke RabbitMQ server.
3. Fungsi pembacaan sensor berat Load Cell HX711.
4. Fungsi pembacaan sensor power Pzem-004t.
5. Fungsi pengiriman data sensor berat Load Cell HX711 dan sensor power Pzem-004t ke RabbitMQ server.

```
1 //***** Pengukuran data sensor Energy *****  
2 #include <ESP8266WiFi.h>  
3 #include <WiFiManager.h>  
4 #include <ArduinoClient.h>  
5 #include <ESP8266.h>  
6 #include <HX711.h>  
7 #include <ESP8266WiFi.h>  
8 #include <SoftwareSerial.h>  
9 #include <Secret.h>  
10  
11  
12 //***** Pengukuran data sensor Berat *****  
13 #if defined(ESP8266) || defined(ESP8106) || defined(ESP8265) || defined(ESP8266) || defined(ESP8265)  
14 #define PZEM_RX_PIN D2  
15 #define PZEM_TX_PIN D1  
16  
17 //***** Pengukuran data sensor Berat (Load Cell HX711) *****  
18 const int deviceck = 0; //  
19 const int deviceck2 = 0; //  
20 HX711 scale; //  
21 float calibration_factor = 10000; //  
22  
23 //***** Pengukuran data sensor ke MQTT Server *****  
24 const char* mqtt_server = "MQTT_SERVER";  
25 const char* mqtt_user = "MQTT_USER";  
26 const char* mqtt_pass = "MQTT_PASS";  
27 const char* mqttQueueTebangan = "MQTTQUEUETEBANGAN";  
28 const char* mqttQueuePublish = "MQTTQUEUEPUBLISH";  
29 const char* mqttSubscribe = "MQTTSUBSCRIBE";  
30  
31 //***** Pengukuran data sensor ke MQTT *****  
32 void setup_wifi() {  
33   WiFiManager wifiManager;  
34   wifiManager.setSaveConfigCallback(saveConfigCallback);  
35   wifiManager.configStaticConfig(IPAddress(192, 168, 4, 1), IPAddress(192, 168, 4, 1), IPAddress(192, 168, 4, 1));  
36   if (!wifiManager.autoConnect("Tebangan Dispenser")) {  
37     Serial.println("Failed to connect and hit timeout");  
38     delay(5000);  
39     ESP.reset();  
40     delay(5000);  
41   }  
42   Serial.println("connected...");  
43 }  
44  
45 //***** Pengukuran data sensor Power (Power Meter) *****  
46 void sensor_power() {  
47   Serial.println(pwm_readAddress(), HEX);  
48   float voltage = pwm_voltage();  
49   float current = pwm_current();  
50   float power = pwm_power();  
51   float energy = pwm_energy();  
52   float pf = pwm_pf();  
53 }  
54  
55 //***** Pengukuran data sensor Berat (Load Cell HX711) *****  
56 void sensor berat() {  
57   weight = scale.get_units();  
58   float dataWeight = 25.22; // tergantung nilai data dari serial ke server  
59   float dataWeight = weight * containsWeight;  
60   String convertDataWeight = String(dataWeight);  
61 }  
62  
63 //***** Pengukuran data sensor ke MQTT Server *****  
64 void kirim_data_sensor() {  
65   dataToSend = String(deviceck + ";" + voltage + ";" + current + ";" + power + ";" + energy + ";" +  
66   Serial.println(dataToSend);  
67   client.publish(mqttQueueTebangan, dataToSend.c_str());  
68   delay(1000);  
69 }  
69 }  
70 }  
71 }  
72 }  
73 }  
74 }  
75 }  
76 }  
77 }  
78 }  
79 }  
80 }  
81 }  
82 }  
83 }  
84 }  
85 }  
86 }  
87 }  
88 }  
89 }  
90 }  
91 }  
92 }  
93 }  
94 }  
95 }  
96 }  
97 }  
98 }  
99 }  
100 }
```

Gambar IV. 3 Implementasi *Firmware* pengukur dispenser

IV.1.1.3. Implementasi Perangkat Pengukur Dispenser

Gambar IV.4 merupakan implementasi akhir dari sub sistem pengukur dispenser. Gambar IV.4 (a) merupakan hasil implementasi rangkaian pengukur dispenser dari gambar implementasi rangkaian yang ditunjukkan pada Gambar IV.2. Gambar IV.4

(b) merupakan perangkat pengukur dispenser dikemas dalam kotak berukuran 36 cm x 36 cm x 14 cm. Gambar IV.4 (c) merupakan gambaran dari implementasi sub sistem pengukur dispenser dalam mengukur dispenser. Penulis memasang sub sistem pengukur dispenser pada 4 dispenser air minum, seperti ditunjukkan pada Tabel IV.4, dengan spesifikasi yang berbeda setiap dispensernya dengan detail spesifikasi terdapat pada Tabel IV.5. Detail pemasangan sub sistem pengukur dispenser terdapat pada Gambar IV.5. Pada Gambar IV.5 (a) merupakan gambar sub sistem pengukur dispenser pada dispenser air minum PT LSKK Kantor A lantai

1. Pada Gambar IV.5 (b) merupakan gambar sub sistem pengukur dispenser pada dispenser air minum PT LSKK Kantor A lantai 2. Pada Gambar IV.5 (c) merupakan gambar sub sistem pengukur dispenser pada dispenser air minum PT LSKK Kantor B lantai 2. Pada Gambar IV.5 (d) merupakan gambar sub sistem pengukur dispenser pada dispenser air minum ruangan Lab *Advanced Computer STEI-ITB*.

Gambar IV. 4 Implementasi Perangkat Keras pada dispenser air minum

Tabel IV. 4 Lokasi Dispenser

No	Nama Dispenser
1	Dispenser PT. LSKK Kantor A Lantai 1
2	Dispenser PT. LSKK Kantor A Lantai 2
3	Dispenser PT. LSKK Kantor B Lantai 2
4	Dispenser Ruangan Lab Advanced Computer STEI-ITB

Gambar IV. 5 Pemasangan Sub Sistem Pengukur Dispenser

Tabel IV. 5 Spesifikasi dispenser air minum

No	Nama Dispenser	Merk	Voltage	Pemanas	Pendingin	Pengaturan
1	Dispenser PT. LSKK Kantor A Lantai 1	Miyako	220 V	420 Watt	80 Watt	<i>Hot and Cool</i>
2	Dispenser PT. LSKK Kantor A Lantai 2	Kris	220 V	190 Watt	85Watt	<i>Hot/Fresh/Cold</i>
3	Dispenser PT. LSKK Kantor B Lantai 2	Miyako	220 V	420 Watt	80 Watt	<i>Hot and Cool</i>
4	Dispenser Ruangan Lab Advanced Computer STEI-ITB	Polytron	220 V	350 Watt	98 Watt	<i>Hot/Fresh/Cold</i>

IV.1.2. Implementasi Sub Sistem *Data Center*

Pada implementasi sub sistem *data center*, terdapat tiga komponen utama yang perlu diimplementasikan yaitu worker penerima data, worker pengolah data, dan visualisasi data. Pada tahap pertama, worker penerima data diimplementasikan dengan memasang perangkat lunak pada sub sistem *data center* yang mampu menerima data dari sub sistem pengukur dispenser dan disimpan dalam sebuah database. Kemudian pada tahap kedua, woker pengolah data diimplementasikan dengan membangun algoritma pengolahan data yang mampu memproses data yang diterima dari worker penerima data yang menghasilkan data informasi ketersediaan air minum pada dispenser. Pada tahap terakhir, visualisasi data diimplementasikan dengan membuat antarmuka yang dapat menampilkan data secara visual dengan aplikasi berbasis website dan aplikasi android.

IV.1.2.2. Impementasi Worker Pengolah Data

Implementasi worker pengolah data ini merupakan proses implementasi alur proses dari sebuah program yang telah penulis desain pada BAB III pada Gambar III.9. Worker pengolah data bertanggung jawab pengolahan data sensor yang telah dikumpulkan oleh worker penerima data menjadi informasi berat air minum dispenser dispenser, estimasi sisa air minum, nilai sensor power dalam mengukur daya yang digunakan untuk menyalakan pompa, pendingin, dan pemanas dispenser. Gambar IV.7 menunjukkan kode dalam implementasi worker pengolah data, beberapa fungsi yang terdapat pada worker pengolah data adalah sebagai berikut:

1. Fungsi koneksi ke *RabbitMQ server* ditunjukkan pada Gambar IV.8.
2. Fungsi koneksi ke *Database server* ditunjukkan pada Gambar IV.9.
3. Fungsi *subscribe* data dari *RabbitMQ server* ditunjukkan pada Gambar IV.10.
4. Fungsi hitung berat air minum dispenser dispenser, hitung estimasi sisa air minum, hitung nilai sensor power dalam mengukur daya yang digunakan untuk menyalakan pompa, pendingin, dan pemanas dispenser ditunjukkan pada Gambar IV.11.


```
1 const database = require("../src/MongoDB");
2 const processingData = require("../src/processing_data");
3 const rmqServer = require("../src/RMQ");
4
5 async function Main() {
6   database.connectMongoDB();
7   rmqServer.connectRabbitMQ();
8   rmqServer.subscribeRabbitMQ();
9 }
10
11 Main();
12
```

Gambar IV. 7 Kode Program Worker Pengolah data

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help RMQ.js - Worker Pengolah Data - Visual Studio Code
EXPLORER
WORKER PENGOLAH DATA
src
  RMQ.js
  .env
  index.js
  package-lock.json
  package.json
RMQ.js
1 const amqp = require('amqplib');
2
3
4 async function connectRabbitMQ() {
5   try {
6     // Membuat koneksi ke server RabbitMQ
7     const connection = await amqp.connect(process.env.RABBITMQ);
8
9     // Membuat channel di dalam koneksi
10    const channel = await connection.createChannel();
11
12    // Melakukan konfigurasi channel
13    await channel.assertQueue('Sensor');
14
15    // Mengembalikan objek koneksi dan channel yang telah dibuat
16    return { connection, channel };
17  } catch (error) {
18    console.error(error);
19  }
20 }
21
```

Gambar IV. 8 Worker Pengolah Data (koneksi ke *RabbitMQ* server)

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help MongoDB.js - Worker Pengolah Data - Visual Studio Code
EXPLORER
WORKER PENGOLAH DATA
src
  MongoDB.js
  RMQ.js
  .env
  index.js
  package-lock.json
  package.json
MongoDB.js
1 const mongoose = require('mongoose');
2
3
4 async function connectMongoDB() {
5   try {
6     // Membuat koneksi ke server MongoDB
7     const connection = await mongoose.connect(process.env.MongoDbServer, {
8       useNewUrlParser: true,
9       useUnifiedTopology: true,
10    });
11
12    // Mengembalikan objek koneksi yang telah dibuat
13    return connection;
14  } catch (error) {
15    console.error(error);
16  }
17 }

```

Gambar IV. 9 Worker Pengolah Data (koneksi ke *Database* server)


```
src > RMQ.js > ...
22 const amqp = require('amqplib');
23
24 async function subscribeRabbitMQ(queueName, onMessageCallback) {
25   try {
26     // Membuat koneksi ke server RabbitMQ
27     const connection = await amqp.connect(process.env.RABBITMQ);
28
29     // Membuat channel di dalam koneksi
30     const channel = await connection.createChannel();
31
32     // Melakukan konfigurasi channel
33     await channel.assertQueue(process.env.queueName);
34
35     // Mengonsumsi pesan dari antrian dan menjalankan callback untuk setiap pesan yang diterima
36     channel.consume(queueName, onMessageCallback, { noAck: true });
37
38     console.log(`Berlangganan antrian "${queueName}"...`);
39   } catch (error) {
40     console.error(error);
41   }
42 }
43
```

Gambar IV. 10 Worker Pengolah Data (*subscribe data dari RabbitMQ server*)


```
processing_data.js > hitungBeratAir
1
2
3 function hitungBeratAir(BeratDispenser, BeratGalonPenuh) {
4
5   // Menghitung Berat Air Minum Dispenser
6   const Berat = BeratDispenser + BeratGalonPenuh;
7
8   // Mengembalikan Berat Air Minum Dispenser
9   return Berat;
10
11 }
```

Gambar IV. 11 Worker Pengolah Data (Hitung berat air minum dispenser dispenser)

```
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
function hitungEstimasiSisaAir(beratAirSekarang, BeratAirMinumPenuh) {  
  try {  
    // Menghitung estimasi sisa air dalam satuan Kg  
    const sisaAir = BeratAirMinumPenuh - beratAirSekarang ;  
    // Mengembalikan nilai estimasi sisa air dalam satuan Kg  
    return sisaAir;  
  } catch (error) {  
    console.log(error);  
  }  
}
```

Gambar IV. 12 Worker Pengolah Data (Hitung estimasi sisa air minum)

```
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
function hitungNilaiSensorPower(dayacontroller, dayaPompa, dayaPendingin, dayaPemanas) {  
  try {  
    // Menghitung nilai sensor power dengan menjumlahkan daya pompa, pendingin, dan pemanas  
    const sensorPower = dayacontroller + dayaPompa + dayaPendingin + dayaPemanas;  
    // Mengembalikan nilai sensor power  
    return sensorPower;  
  } catch (error) {  
    console.error(error);  
  }  
}
```

Gambar IV. 13 Worker Pengolah Data (Hitung nilai sensor power)

IV.1.2.3. Implementasi Visualisasi Data

Pada implementasi visualiasasi data pada penelitian ini peneliti membuat antarmuka berbasis website dan aplikasi android berdasarkan use case diagram pada BAB III pada Gambar III.10 dengan tujuan untuk dapat memvisualiasasikan data sehingga informasi dari data sensor tersebut dapat digunakan oleh pemilik kantor dan pemasok air minum dalam distribusi air minum.

Gambar IV.7 merupakan implementasi antarmuka untuk pengguna admin dengan 4 menu yang berbasis website. Gambar IV.7 (a) merupakan menu login menu yang digunakan untuk masuk ke dalam website. Gambar IV.7 (b) merupakan menu untuk manajemen data pengguna. Gambar IV.7 (c) merupakan menu untuk manajemen data perangkat. Gambar IV.7 (d) merupakan menu profile untuk admin.

Gambar IV. 14 Antar muka user administrator berbasis website

Gambar IV.8 dan gambar IV.9 merupakan implementasi antarmuka untuk pengguna pemilik rumah atau kantor dengan 8 menu yang berbasis aplikasi android. Gambar IV.8 (a) merupakan menu login menu yang digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi. Gambar IV.8 (b) merupakan menu daftar akun menu yang digunakan untuk mendaftarkan akun yang digunakan untuk masuk kedalam aplikasi. Gambar IV.8 (c) merupakan menu aktivasi *device* yang digunakan untuk mendaftarkan *device* ke dalam sistem. Gambar IV.8 (d) merupakan menu pengaturan koneksi wi-fi *device* untuk dapat dikonfigurasi pada wi-fi sekitar *device*. Gambar IV.9 (a) menu daftar *device* yang dimiliki. Gambar IV.9 (b) menu *history device*. Gambar IV.9 (c) menu pengaturan notifikasi berdasarkan nilai sensor berat load cell berapa dan kepada siapa notifikasi akan dikirimkan. Gambar IV.9 (d) gambar *screenshot* notifikasi whatsapp terkait informasi ketersediaan air minum dispenser.

Gambar IV. 15 Antar muka user pemilik rumah berbasis android

Gambar IV. 16 Lanjutan Antar muka user pemilik rumah berbasis android

Gambar IV.10 merupakan implementasi antarmuka untuk pengguna pemasok air minum dengan 4 menu yang berbasis website. Gambar IV.10 (a) merupakan menu login menu yang digunakan untuk masuk ke dalam website. Gambar IV.10 (b) merupakan menu daftar perangkat yang dimiliki. Gambar IV.10 (c) menu *history*

perangkat yang dimiliki. Gambar IV.10 (d) merupakan menu profile untuk pemasok air minum.

Gambar IV. 17 Antar muka user pemasok air minum berbasis website

IV.2. Pengujian Sistem Monitoring Dispenser

Untuk memastikan tercapainya tujuan dari penelitian ini, penulis melakukan pengujian pada dua sub sistem, yaitu pada sub sistem pengukur dispenser dan pada sub sistem *data center*. Detail dari pengujian Sub sistem pengukur dispenser dan sub sistem *data center* dijelaskan pada sub bab dibawah ini.

IV.2.1. Pengujian Sub Sistem Pengukur Dispenser

IV.2.1.1. Pengujian Sensor Load Cell HX711 dan Sensor Pzem-004t

Pada penelitian ini penulis menguji sensor berat Load Cell HX711 dan sensor power Pzem-004t menggunakan dispenser air minum dengan spesifikasi seperti pada Tabel IV.5. Pada pengujian tersebut terdapat 14 skenario pengujian seperti yang ditunjukkan pada Tabel IV.6. Pengujian ini penulis lakukan pada tanggal 10 januari 2023. Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui bahwa sensor berat Load Cell HX711 pada sub sistem pengukur dispenser dapat mengukur berat dispenser

dan untuk mengetahui bahwa sensor power Pzem-004t dapat mengukur daya yang digunakan oleh dispenser.

Tabel IV. 6 Tabel Skenario Pengujian

Kondisi Uji	Pendingin	Pemanas	Waktu
Dispenser dengan Galon Kosong	<i>off</i>	<i>off</i>	15:04:30
Dispenser dengan Galon Kosong	<i>on</i>	<i>on</i>	15:05:21
Dispenser dengan Galon Kosong	<i>on</i>	<i>off</i>	15:07:53
Dispenser dengan Galon Kosong	<i>off</i>	<i>on</i>	15:10:04
Dispenser dengan Galon Penuh	<i>off</i>	<i>off</i>	15:16:00
Dispenser dengan Galon Penuh	<i>on</i>	<i>on</i>	15:17:21
Dispenser dengan Galon Penuh	<i>on</i>	<i>off</i>	15:19:03
Dispenser dengan Galon Penuh	<i>off</i>	<i>on</i>	15:20:03
Mengambil 200 ML air dingin	<i>on</i>	<i>on</i>	15:27:07
Mengambil 200 ML air panas	<i>on</i>	<i>on</i>	15:28:28
Mengambil 200 ML air fresh	<i>on</i>	<i>on</i>	15:29:28
Mengambil 200 ML air fresh	<i>off</i>	<i>off</i>	15:35:12
Mengambil 200 ML air panas	<i>off</i>	<i>on</i>	15:36:23
Mengambil 200 ML air dingin	<i>on</i>	<i>off</i>	15:38:55

Tabel IV. 7 Hasil Pengujian Sensor Berat dan Sensor Power

Kondisi Uji	Pendingin	Pemanas	Nilai Sensor Berat	Nilai Sensor Power	Waktu
Dispenser dengan Galon Kosong	<i>off</i>	<i>off</i>	14.70	0.0	15:04:30
Dispenser dengan Galon Kosong	<i>on</i>	<i>on</i>	14.70	411.3	15:05:21
Dispenser dengan Galon Kosong	<i>on</i>	<i>off</i>	14.70	290.9	15:07:53
Dispenser dengan Galon Kosong	<i>off</i>	<i>on</i>	14.70	96.1	15:10:04

Dispenser dengan Galon Penuh	<i>off</i>	<i>off</i>	26.09	0.0	15:16:00
Dispenser dengan Galon Penuh	<i>on</i>	<i>on</i>	26.19	305.8	15:17:21
Dispenser dengan Galon Penuh	<i>on</i>	<i>off</i>	26.26	97.8	15:19:03
Dispenser dengan Galon Penuh	<i>off</i>	<i>on</i>	26.28	97.2	15:20:03
Mengambil 200 ML air dingin	<i>on</i>	<i>on</i>	26.28	412.8	15:27:07
Mengambil 200 ML air panas	<i>on</i>	<i>on</i>	26.13	291.5	15:28:28
Mengambil 200 ML air fresh	<i>on</i>	<i>on</i>	26.09	98.3	15:29:28
Mengambil 200 ML air fresh	<i>off</i>	<i>off</i>	26.00	0.0	15:35:12
Mengambil 200 ML air panas	<i>off</i>	<i>on</i>	25.83	205.9	15:36:23

Gambar IV. 18 Grafik Data Pengujian Sensor Power

Gambar IV. 19 Graffik Data Pengujian Sensor Berat

IV.2.2. Pengujian Sub Sistem *Data Center*

IV.2.2.1. Pengujian Worker Penerima Data

Untuk memastikan bahwa worker penerima data dapat memproses data sensor berat dan sensor power yang diterima dari sub sistem pengukur dispenser, maka penulis memasang 4 buah pengukur dispenser pada 4 dispenser seperti pada Tabel IV.8:

Tabel IV. 8 Lokasi Pengujian Pengukur Dispenser

No	Nama Dispenser
1	Dispenser PT. LSKK Kantor A Lantai 1
2	Dispenser PT. LSKK Kantor A Lantai 2
3	Dispenser PT. LSKK Kantor B Lantai 2
4	Dispenser Ruangan Lab Advanced Computer STEI-ITB

Worker penerima data akan memproses data yang diterima dari 4 buah pengukur dispenser tersebut secara terus-menerus dan dikumpulkan dalam sebuah *database*. Pada penelitian ini peneliti mengumpulk data dari 4 buah dispenser pada Tabel IV.8 selama 4 bulan yaitu bulan oktober, november, desember 2022 dan januari 2023. Gambar IV.20 – IV.21 menunjukkan hasil data sensor berat load cell HX711

dan sensor Pzem-004t yang dihasilkan dan di kerjakan oleh worker penerima data pada bulan oktober 2022. Gambar IV.22 – IV.23 menunjukkan hasil data sensor berat load cell HX711 dan sensor Pzem-004t yang dihasilkan dan di kerjakan oleh worker penerima data pada bulan november 2022. Gambar IV.24 – IV.25 menunjukkan hasil data sensor berat load cell HX711 dan sensor Pzem-004t yang dihasilkan dan di kerjakan oleh worker penerima data pada bulan desember 2022. Gambar IV.26 –

IV.27 menunjukkan hasil data sensor berat load cell HX711 dan sensor Pzem-004t yang dihasilkan dan di kerjakan oleh worker penerima data pada bulan januari 2023.

Informasi dari Gambar IV.20, IV.21, IV.22, IV.23, IV.24, IV.25, IV.26 dan IV.27 adalah adanya kenaikan beban berat saat dispenser air minum di berikan galon dengan isi penuh, adanya penurunan beban berat saat dispenser air minum di berikan galon dengan isi kosong, adanya penurunan beban berat yang bertahap saat dispenser air minum dikonsumsi secara terus-menerus dan adanya kenaikan power yang digunakan oleh dispenser air minum +- 400watt saat pendingin dan pemanas dinyalakan secara bersamaan.

Gambar IV. 20 Grafik Data Sensor Berat Load Cell HX711 Bulan Oktober 2022

Gambar IV. 21 Grafik Data Sensor Power Pzem-004t Bulan Oktober 2022

Gambar IV. 22 Grafik Data Sensor Berat Load Cell HX711 Bulan November 2022

Gambar IV. 27 Grafik Data Sensor Power Pzem-004t Bulan Januari 2023

IV.2.2.2. Pengujian Worker Pengolah Data

Secara keseluruhan pada tahapan pengujian worker pengolah data peneliti melakukan observasi terhadap hasil data sensor berat dan sensor yang telah terpasang pada 4 dispenser. Tujuan dari pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui nilai data berat saat kondisi galon habis.
2. Mengetahui nilai berat saat kondisi galon penuh.
3. Mengetahui nilai sensor power yang digunakan komponen pengukur dispenser.
4. Mengetahui nilai sensor power saat pendingin dispenser menyala.
5. Mengetahui nilai sensor power saat pemanas dispenser menyala.
6. Mengetahui nilai sensor power saat pompa dispenser menyala.

Untuk dapat melakukan pengujian sesuai dengan tujuan diatas penulis melakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap perangkat 4 pengukur dispenser yang telah terpasang secara langsung dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui data berat saat galon habis peneliti memberi beban sub sistem sistem pengukur dispenser dengan galon habis.

2. Untuk mengetahui data berat saat galon habis peneliti memberi beban sub sistem sistem pengukur dispenser dengan galon penuh.
3. Untuk mengetahui data power saat saat pemanas menyala peneliti menekan menyalakan pemanas dispenser.
4. Untuk mengetahui data power saat saat pemanas menyala peneliti menekan menyalakan pendingin dispenser.
5. Untuk mengetahui data power saat saat pompa dispenser menyala peneliti mengambil 200 ML air minum.
6. Untuk mengetahui data sensor power yang digunakan oleh komponen perangkat pengukur dispenser maka peneliti mengamati pada saat dispenser pompa, pemanas dan pendingin dalam kondisi *off*.

Dari beberapa cara pengamatan diatas peneliti mendapatkan data seperti pada tabel Tabel IV.9, IV.10, IV.11 dan IV.12.

Tabel IV. 9 Dispenser PT. LSKK Kantor A Lantai 1

Kondisi	Nilai
Galon Habis	7.0 Kg
Galon Penuh	15 Kg
Power Pemanas	290.9 W
Power Pendingin	97.0 W
Power Komponen Pengukur Dispenser	0.5 W

Tabel IV. 10 Dispenser PT. LSKK Kantor A Lantai 2

Kondisi	Nilai
Galon Habis	13 Kg
Galon Penuh	26 Kg
Power Pemanas	290.9 W
Power Pendingin	97.0 W
Power Komponen Pengukur Dispenser	0.4 W

Tabel IV. 11 Dispenser PT. LSKK Kantor B Lantai 2

Kondisi	Nilai
Galon Habis	18.04 Kg
Galon Penuh	34.75 Kg
Power Pemanas	298.0 W
Power Pendingin	99.0 W
Power Komponen Pengukur Dispenser	0.4 W

Tabel IV. 12 Dispenser Ruangan Lab Advanced Computer STEI-ITB

Kondisi	Nilai
Galon Habis	18.04 Kg
Galon Penuh	29.07 Kg
Power Pemanas	287.7 W
Power Pendingin	97.0 W
Power Komponen Pengukur Dispenser	0.5 W

IV.2.2.3. Pengujian *Usability Testing* Antarmuka Visualisasi data

Pada tahapan ini penulis akan membahas terkait pengujian *usability testing* terhadap antarmuka sistem monitoring dispenser dengan 4 tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Pengguna

Tabel IV. 13 Kriteria dan Jumlah Responden *Usability Testing*

Kelompok	Kriteria	Jumlah
PT LSKK	Instansi/pengguna yang menggunakan hasil dari penelitian	3 Oarng
SMK	Pengguna umum	5 Orang

Responden pada penelitian ini memiliki 2 kriteria yang berbeda, yaitu (1) kelompok PT LSKK sebagai instansi/pengguna yang menggunakan hasil dari penelitian ini. Kelompok ini dapat memberikan pandangan yang berbeda dalam hal perspektif pengguna, kebutuhan, dan keinginan mereka terhadap sistem

monitoring dispenser.

Selain itu, pengalaman dan pengetahuan mereka dalam penggunaan sistem monitoring dispenser akan memberikan pandangan yang berbeda tentang kebutuhan dan preferensi pengguna. Kelompok kedua (2) terdiri dari lima responden yang merupakan siswa praktik kerja lapangan dari SMKN 13 Bandung. Kelompok ini mewakili pengguna umum yang mungkin memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda dalam menggunakan sistem monitoring dispenser. Kelompok ini dapat memberikan informasi yang berharga tentang penggunaan antarmuka sistem monitoring dispenser yang baru, serta menemukan masalah dan kesulitan yang mungkin tidak terpikirkan oleh pengguna yang lebih terampil dan berpengalaman.

2. Pembuatan Skenario Pengujian

Dalam proses pengujian sistem monitoring dispenser, pembuatan skenario pengujian sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari antarmuka sistem. Skenario pengujian dapat membantu mengidentifikasi kemampuan sistem untuk menyelesaikan tugas yang diharapkan oleh pengguna, serta memberikan pandangan mengenai interaksi antara pengguna dan sistem. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai pembuatan skenario pengujian untuk menguji kehandalan dan fungsionalitas sistem monitoring dispenser. Skenario pengujian ini dirancang untuk menguji antarmuka sistem pada aplikasi berbasis website dan aplikasi berbasis android, berikut adalah skenario pengujian untuk dua pengguna dengan menggunakan aplikasi berbasis website dan aplikasi berbasis android:

Tabel IV. 14 Skenario Pengujian Aplikasi Berbasis Website dengan Hak Akses Administrator

No	Tugas	Berhasil	Gagal
1	Membuka aplikasi website dengan mengakses link " https://auto-water.pptik.id " pada browser.		
2	Melakukan login menggunakan akun yang berikan oleh pemberi tugas.		
3	Memilih menu "Users", lalu pilih tab "Tambah Pengguna", masukkan data "Nama, Email, Nomor Telepon, Alamat, dan Jenis Pengguna", kemudian klik tombol "Tambah".		
4	Memilih menu "Users", lalu pilih tab "Manajemen Pengguna".		

5	Memilih menu "Devices", lalu pilih tab "Tambah Perangkat", masukkan data "Nama, Guid Perangkat", kemudian klik tombol "Tambah".		
6	Memilih menu "Devices", lalu pilih tab "Manajemen Perangkat".		
7	Memilih menu "Profile", lalu klik tombol "Logout".		

Tabel IV. 15 Skenario Pengujian Aplikasi Berbasis Website dengan Hak Akses Pemasok Air Minum

No	Tugas	Berhasil	Gagal
1	Membuka aplikasi website dengan mengakses link " https://auto-water.pptik.id " pada browser.		
2	Melakukan login menggunakan akun yang berikan oleh pemberi tugas.		
3	Memilih menu " <i>Devices</i> ", lalu pilih tab "List Perangkat", Klik tombol "Lihat History" untuk menampilkan data sensor berat dan sensor power dalam bentuk grafik		
4	Memilih menu "Profile", lalu klik tombol " <i>Logout</i> ".		

Tabel IV. 16 Skenario Pengujian Aplikasi Berbasis Aplikasi Android dengan Hak Akses Pemilik Rumah

No	Tugas	Berhasil	Gagal
1	Unduh dan install aplikasi dengan mengakses link " https://play.google.com/store/apps/details?id=id.pptik.timbangan_dispenser&hl=id " pada perangkat Android.		
2	Membuka aplikasi dan masuk ke halaman Register akun dengan menekan tombol " <i>Sign Up</i> " pada halaman login.		
3	Pada halaman register, isi form registrasi dengan data lengkap, termasuk nama, email, nomor telepon, dan password lalu tekan tombol " <i>Sign Up</i> ".		

4	Pada halaman <i>login</i> , isi form login dengan data email, dan password yang sudah di daftarkan lalu tekan tombol " <i>Sign In</i> ".		
---	--	--	--

5	Pada halaman dashboard aplikasi, klik tombol " <i>scan here</i> " lalu scan QR pada dispenser lalu isi form nama dan tekan tombol " <i>Activate</i> ".		
6	Pada halaman dashboard aplikasi, pilih menu <i>devices</i> pilih <i>device</i> dan klik yang sudah di daftarkan, lihat <i>history</i> data sensor berat dan sensor power.		
7	Pada halaman dashboard aplikasi, pilih menu <i>profile</i> , lalu klik tombol " <i>Logout</i> ".		

3. Pelaksanaan pengujian

Setelah skenario pengujian telah dibuat dan responden telah teridentifikasi, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan pengujian *usability testing* terhadap antarmuka sistem monitoring dispenser. Pada tahapan ini, penulis akan memastikan bahwa skenario pengujian dijalankan dengan benar dan semua masalah tercatat secara akurat. Pelaksanaan pengujian ini dilakukan dengan memberikan panduan dan instruksi penggunaan sistem yang jelas dan mudah dipahami, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengikuti skenario pengujian yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan pengujian, penulis juga akan memonitor interaksi antara pengguna dan sistem, mencatat tanggapan pengguna, serta mengamati masalah dan kesulitan yang terjadi selama penggunaan sistem. Seluruh hasil pengujian akan direkam dengan menggunakan google form, sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisis pada tahapan selanjutnya.

4. Analisis Data

Setelah tahapan pelaksanaan pengujian selesai dilakukan, selanjutnya adalah melakukan analisis data dari hasil pengujian *usability testing*. Analisis data ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari tanggapan responden, serta mengidentifikasi masalah dan kesulitan yang terjadi selama penggunaan sistem. Berikut adalah hasil dari pengujian *usability testing* antarmuka sistem monitoring dispenser:

Tabel IV. 19 Hasil Pengujian Aplikasi Berbasis Website dengan Hak Akses Pemasok Air Minum

	T1	T2	T3	T4	K
R1	B	B	B	B	1
R2	B	B	B	B	1
R3	B	B	B	B	2
R4	B	B	B	B	2
R5	B	B	B	B	2
Jumlah Berhasil	5	5	5	5	
Jumlah Gagal	0	0	0	0	

Tabel IV. 20 Skenario Pengujian Aplikasi Berbasis Aplikasi Android dengan Hak Akses Pemilik Rumah

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	K
R1	B	G	B	B	B	B	B	1
R2	G	B	B	B	B	B	B	1
R3	G	B	B	B	B	B	B	2
R4	B	B	B	B	B	B	B	2
R5	B	B	B	B	B	B	B	2
Jumlah Berhasil	3	4	5	5	5	5	5	
Jumlah Gagal	2	1	0	0	0	0	0	

Tabel IV. 21 Rekapulasi Hasil Pengujian

Skenario	Jumlah Responden	Jumlah Tugas	Jumlah Tugas Berhasil	Jumlah Tugas Gagal
1	5	7	35	0
2	5	4	20	0
3	5	7	32	3
Jumlah	5	18	87	3

IV.3. Estimasi Waktu Galon Kosong

Untuk memenuhi tujuan awal dari peneliti ini, tentang bagaimana sistem dapat memberikan informasi mengenai ketersediaan air minum pada dispenser, maka peneliti menjelaskan konsep estimasi waktu galon kosong atau habis, Estimasi tersebut akan dijadikan dasar atas informasi mengenai ketersediaan air minum pada

dispenser. Gambar IV.28 merupakan contoh data sensor berat pada bulan februari 2023 yang di hasilkan dari sub pengukur dispenser PT. LSKK Kantor A Lantai 2.

Gambar IV. 28 Grafik Data Sensor Berat Bulan Februari 2023

IV.3.1. Implementasi Estimasi

Implementasi estimasi menggunakan data sensor berat pada bulan februari 2023 yang di hasilkan dari sub pengukur dispenser PT LSKK Kantor A Lantai 2 seperti pada Gambar IV.28. Data ini kemudian diolah dengan menggunakan teknik *moving average* pada rentang waktu 1 jam, dengan memilih 240 data terakhir yang tersedia, 240 data dipilih dikarenakan selang waktu penurunan data sensor berat adalah 15 detik, Sehingga dalam 1 jam terdapat 240 data. Gambar IV.29 adalah hasil dari implementasi *moving average* pada data bulan februari 2023 dari sub pengukur dispenser PT LSKK Kantor A Lantai 2. Pada gambar tersebut terdapat gambar dengan garis berwarna biru dan berwarna merah. Garis berwarna biru adalah data asli yang dihasilkan oleh sub sistem pengukur dispenser dan gambar dengan garis berwarna merah merupakan data prediksi yang dihasilkan oleh teknik *moving average*.

Gambar IV. 29 Hasil Moving Average Data Dispenser PT. LSKK Kantor A Lantai 2 Bulan Februari 2023

IV.3.2. Hasil Estimasi Moving Average

Pada Gambar IV.30 merupakan gambar hasil prediksi data berat air minum dispenser untuk tanggal 01 Maret 2023 berdasarkan data yang olah dengan teknik *moving average* pada Gambar IV.29.

Gambar IV. 30 Gambar Hasil Prediksi Tanggal 01 Maret 2023

IV.4. Evaluasi Implementasi dan Pengujian Sistem Monitoring Dispenser

Pada bagian ini, penulis akan membahas evaluasi implementasi dan pengujian sistem monitoring dispenser yang telah dilakukan. Evaluasi implementasi dan pengujian dilakukan untuk mengetahui kinerja dari sistem monitoring dispenser dalam memenuhi kebutuhan tujuan dari penelitian ini. Dari pembahasan implementasi sistem monitoring dispenser pada sub-Bab IV.1 penulis merangkum beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengukur ketersediaan air minum dan status kondisi pada dispenser penulis mengimplementasikan struktur timbangan menggunakan sensor berat Load Cell HX711 dan sensor power Pzem-004t.
2. Sensor berat Load Cell HX711 digunakan untuk mengukur ketersediaan air minum dengan mengukur berat dari dispenser dan galon air minum.
3. Sensor power Pzem-004t digunakan untuk mengukur status kondisi dispenser dengan mengukur daya yang digunakan untuk menyalakan pompa, pendingin, dan pemanas dispenser.
4. Worker penerima data di implementasikan untuk dapat menyimpan data yang telah di hasilkan oleh perangkat sensor berat dan sensor power.
5. Worker pengolah data di implementasikan untuk dapat mengolah data sensor yang telah dikumpulkan oleh worker penerima data menjadi informasi berat air minum dispenser dispenser, estimasi sisa air minum, menghitung nilai sensor power dalam mengukur daya yang digunakan untuk menyalakan pompa, pendingin, dan pemanas dispenser.
6. Dalam memvisualisasikan data sensor berat dan sensor power penulis mengimplementasikan sebuah aplikasi Berbasis website dan aplikasi android.

Dari pembahasan pengujian sistem monitoring dispenser pada sub-Bab IV.2 penulis merangkum beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam pengujian sensor berat Load Cell HX71, sensor dapat bekerja dengan mengukur berat dari dispenser dan berat galon serta dapat mengukur penurunan berat air minum dispenser saat di konsumsi secara terus menerus.

2. Dalam pengujian sensor power Pzem-004t, sensor dapat bekerja dengan mengukur daya yang digunakan oleh dispenser seperti halnya ketika pompa, pemanas dan pendingin dispenser menyala.
3. Dalam pengujian worker penerima data, worker dapat bekerja dengan dibuktikan dengan terkumpulnya data sensor berat dan sensor power pada bulan oktober, november, desember 2022 dan januari 2023.
4. Dalam Pengujian worker pengolah data hasil data sensor berat dan sensor power yang telah terpasang pada 4 dispenser memiliki rata-rata sebagai berikut:

Tabel IV. 22 Kamus Hasil Pengujian Worker Pengolah Data

Singkatan	Nama
GK	Galon Habis
GP	Galon Penuh
PM	Power Pemanas
PP	Power Pendingin
PC	Power Komponen Pengukur Dispenser

Tabel IV. 23 Rata-rata Hasil Pengujian Worker Pengolah Data

Nama	GK	GP	PM	PP	PC
Dispenser 1	7.0	15	290	97	0,5
Dispenser 2	13	26	290	97	0,4
Dispenser 3	18.04	34.75	298	99	0,4
Dispenser 4	18.04	29.07	287.7	97	0,5
Rata-rata	13 Kg	20,5 Kg	292,67 W	97,5 W	0,45 W

Dari hasil pengujian worker pengolah data nilai sensor berat pada saat dispenser berisi galon kosong memiliki nilai dengan rata-rata 13 Kg. Nilai sensor berat saat dispenser dengan galon berisi penuh memiliki nilai dengan rata-rata 20,5 Kg. Nilai sensor power yang digunakan untuk menyalakan pemanas dispenser memiliki nilai dengan rata-rata 292,67 W. Nilai sensor power yang digunakan untuk menyalakan pendingin dispenser memiliki nilai dengan rata-rata 97,5 W. Nilai sensor power yang digunakan untuk menyalakan pendingin dispenser memiliki nilai dengan rata-rata 97,5 W. Nilai sensor power yang digunakan untuk menyalakan komponen pengukur dispenser memiliki nilai dengan rata-rata 0,45 W.

5. Dalam pengujian *usability testing* antarmuka visualisasi data dengan 5 responden dengan masing-masing responden mengerjakan 18 tugas. Dari semua responden jika dijumlahkan berhasil menjalankan 87 tugas dan gagal 3 menjalankan tugas.

Selanjutnya pada bagian akhir dari evaluasi implementasi dan pengujian sistem monitoring dispenser penulis akan membahas hubungan konsep *smart system* pada penelitian ini. Penerapan *smart system* pada sistem monitoring dispenser jika dihubungkan dengan komponen *smart system* adalah sebagai berikut:

1. Sub sistem pengukur dispenser merupakan komponen sensor pada *smart system* yang bertugas mengukur ketersediaan air minum dan status kondisi pada dispenser.
2. Sub sistem *data center* merupakan komponen kontroller pada *smart system* yang bertugas memproses dan mengolah data ketersediaan air minum dan status kondisi dispenser yang telah di hasilkan oleh sub sistem pengukur dispenser untuk dijadikan data berat air minum dispenser dispenser, data estimasi sisa air minum, data nilai sensor power dalam mengukur daya yang digunakan untuk menyalakan pompa, pendingin, dan pemanas dispenser.
3. Aplikasi dan website merupakan komponen aktuator pada *smart system* yang Penerapan Smart Sistem pada Sistem Monitoring Dispenser data yang telah di olah oleh sub sistem *data center*.

Gambar IV. 31 Penerapan *Smart System* pada Sistem Monitoring Dispenser

Bab V Kesimpulan dan Saran

V.1. Kesimpulan

Dalam merancang sistem monitoring dispenser yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data tentang ketersediaan air minum dan informasi status kondisi pada dispenser penulis mendesain perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan sistem monitoring dispenser tersebut. Dalam proses desain perangkat keras dan perangkat lunak membagi sistem menjadi 2 sub sistem. Sub sistem pertama adalah sub sistem pengukur pada dispenser yang bertugas untuk mengukur ketersediaan air minum dan status kondisi pada dispenser. Sub sistem kedua adalah sub sistem *data center* yang bertugas untuk menerima dan mengolah data untuk dijadikan informasi terkait ketersediaan dan kondisi dispenser. Dalam proses implementasi sub sistem pengukur dispenser penulis menggunakan sensor berat Load Cell HX711 untuk ketersediaan air minum pada dispenser serta menggunakan sensor power Pzem-004t untuk mengukur informasi status kondisi dispenser. Dalam proses implementasi sub sistem data center penulis mendesain dan mengimplementasikan worker penerima data, pengolah data serta aplikasi visualisasi data berbasis website serta aplikasi android. Dalam proses implementasi dan pengujian sub sistem pengukur dispenser serta sub sistem *data center*, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Dalam implementasi sub sistem pengukur dispenser penulis menggunakan sensor load cell dan sensor pzem-004t dan di implementasikan pada dispenser air minum dengan spesifikasi *voltage* 220 V, daya pemanas 190watt dan daya pendingin 85watt.
2. Pengujian sensor load cell dan sensor pzem-004t membuktikan bahwa sensor load cell dapat mengidentifikasi berat galon air minum dan sensor pzem-004t dapat mengukur power yang digunakan oleh dispenser air minum.
3. Pengujian sensor load cell mengidentifikasi adanya kenaikan beban berat saat dispenser air minum di berikan galon dengan isi penuh.
4. Pengujian sensor load cell mengidentifikasi adanya penurunan beban berat saat dispenser air minum di berikan galon dengan isi kosong.

5. Pengujian sensor pzem-004t mengidentifikasi adanya kenaikan power yang digunakan oleh dispenser air minum \pm 400 W saat pendingin dan pemanas dinyalakan secara bersamaan.
6. Dari hasil pengujian worker pengolah data nilai sensor berat pada saat dispenser berisi galon kosong memiliki nilai dengan rata-rata 13 Kg. Nilai sensor berat saat dispenser dengan galon berisi penuh memiliki nilai dengan rata-rata 20,5 Kg. Nilai sensor power yang digunakan untuk menyalakan pemanas dispenser memiliki nilai dengan rata-rata 292,67 W. Nilai sensor power yang digunakan untuk menyalakan pendingin dispenser memiliki nilai dengan rata-rata 97,5 W. Nilai sensor power yang digunakan untuk menyalakan pendingin dispenser memiliki nilai dengan rata-rata 97,5 W. Nilai sensor power yang digunakan untuk menyalakan komponen pengukur dispenser memiliki nilai dengan rata-rata 0,45 W.
7. Dalam pengujian *usability testing* antarmuka visualisasi data dengan 5 responden dengan masing-masing responden mengerjakan 18 tugas. Dari semua responden jika dijumlahkan berhasil menjalankan 87 tugas dan gagal 3 menjalankan tugas.

Secara keseluruhan merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring dispenser dalam memonitoring ketersediaan air minum dan informasi status kondisi pada dispenser sudah dilakukan. Perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan sistem monitoring dispenser tersebut telah berhasil di rancang dan di implentasikan. Pada bagian akhir dari penelitian sistem monitoring dispenser jika dihubungkan dengan komponen *smart system* adalah sebagai berikut: Sub sistem pengukur dispenser merupakan komponen sensor pada *smart system* yang bertugas mengukur ketersediaan air minum dan status kondisi pada dispenser. Sub sistem *data center* merupakan komponen kontroller pada *smart system* yang bertugas memproses dan mengolah data ketersediaan air minum dan status kondisi dispenser yang telah di hasilkan oleh sub sistem pengukur dispenser untuk dijadikan data berat air minum dispenser dispenser, data estimasi sisa air minum, data nilai sensor power dalam mengukur daya yang digunakan untuk

menyalakan pompa, pendingin, dan pemanas dispenser. Aplikasi dan website merupakan komponen aktuator pada *smart system* yang bertugas memvisualisasikan data yang telah di olah oleh sub sistem *data center*.

V.2. Saran

Untuk mencapai penerapan *smart system* pada monitoring ketersediaan air minum dispenser di perlukan penelitian lanjutan untuk dapat menganalisa data sensor load cell dan data sensor seperti halnya apa hubungan diantara dua data sensor yang dihasilkan, apakah dari dari dua data tersebut dapat mengidentifikasi kapan air minum akan habis Dan apakah dapat mengidentifikasi kapan dispenser air minum akan rusak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, A. L. T., Retno Indah Rokhmawati, & Hanifah Muslimah Az-Zahra. (2018). Tampilan Analisis Pengalaman Pengguna pada Website E-commerce Dengan Menggunakan Usability Testing dan User Experience Questionnaire (UEQ) (Studi pada Lazada.co.id, Blibli.com dan JD.id). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(5862–5870).
- Alter, S. (2020). Making Sense of Smartness in the Context of Smart Devices and Smart Systems. *Information Systems Frontiers*, 22(2), 381–393. <https://doi.org/10.1007/s10796-019-09919-9>
- Bertalanffy, V. (1972). The History and Status of General Systems Theory Author(s): Ludwig. Dalam *Source: The Academy of Management Journal* (Vol. 15, Nomor 4).
- Hadi, K. R., Az-Zahra, H. M., & Fanani, L. (2018). Tampilan Analisis Dan Perbaikan Usability Aplikasi Mobile KAI Access Dengan Metode Usability Testing Dan Use Questionnaire. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2(hlm. 2742-2750).
- Huang, C. J., & Tsai, F. T. (2017). Research and development of a practical water dispenser. *Proceedings of the 2017 IEEE International Conference on Applied System Innovation: Applied System Innovation for Modern Technology, ICASI 2017*, 1225–1228. <https://doi.org/10.1109/ICASI.2017.7988113>
- Huang, J., & Xie, J. (2010). Intelligent water dispenser system based on embedded systems. *Proceedings of 2010 IEEE/ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications, MESA 2010*, 279–282. <https://doi.org/10.1109/MESA.2010.5552060>
- Komang Suardiasa, I., Putu Satwika, I., Istri Ita Paramitha, A. A., Sistem Informasi, P., Primakara, S., Teknik Informatika, P., & Tukad Badung, J. N. (2021). *Usability Testing pada Sistem CBT Exampatra dengan Use Questionnaire (I Komang Suardiasa) Usability Testing pada Sistem CBT Exampatra dengan Use Questionnaire (Studi Kasus: SMA N 1 Petang)*.
- Naudet, Y., Guedria, W., & Chen, D. (2009). Systems science for enterprise interoperability. *Proceedings - 2009 International Conference on Interoperability for Enterprise Software and Applications, IESA 2009*, 107–113. <https://doi.org/10.1109/I-ESA.2009.57>
- Romero, M., Guédria, W., Panetto, H., & Barafort, B. (2020). Towards a Characterisation of Smart Systems: A Systematic Literature Review. Dalam *Computers in Industry* (Vol. 120). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2020.103224>

- Schmidt, I., Morris, W., Thomas, A., & Manning, L. (2022). Smart Systems: The Role of Advanced Technologies in Improving Business Quality, Performance and Supply Chain Integration. *Standards*, 2(3), 276–293. <https://doi.org/10.3390/standards2030020>
- Singgeta, R. L., & Manembu, P. D. K. (2021). IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING PENGGUNAAN AIR MINUM PADA MULTIPLE DISPENSER BERBASIS IoT. *Rang Teknik Journal*, 4(1), 127–133. <https://doi.org/10.31869/rtj.v4i1.2248>
- Sriwulandari, A., Hidayati, H., & Pudjoatmojo, B. (2014). Analisis dan Evaluasi Aspek Usability Pada Web HRMIS Telkom University Menggunakan Usability Testing. *e-Proceeding of Engineering*, 1, 537.
- Trankler, H.-R., & Kanoun, O. (2007). *Smart Systems and Devices: Innovative Key Modules for Engineering Applications Graphene nanomaterials View project HydroMon-Hydrological measuring system for permanent and reliable water monitoring View project Smart Systems and Devices: Innovative Key Modules for Engineering Applications.*

Daftar Pustaka dari Situs Internet (web site) :

- Cockerham, J. (2021, Agustus 26). *What's the Difference Between Sensors and Actuators?* Retrieved Agustus 7, 2023, from What's the Difference Between Sensors and Actuators?: https://managerplus.iofficecorp.com/blog/sensors-actuators#What_are_actuators
- Erintatifah. (2021, Oktober 8). *Mengenal Perangkat Lunak Arduino IDE.* (Mengenal Perangkat Lunak Arduino IDE) Retrieved April 2, 2023, from Mengenal Perangkat Lunak Arduino IDE.
- Fahad, E. (2021, 8 6). *WeMOS D1 ESP8266 Arduino compatible, its specs and how to use it.* Retrieved April 10, 2023, from <https://www.electronicclinic.com/wemos-d1-esp8266-arduino-compatible-its-specs-and-how-to-use-it/>
- Faudin, A. (2018, Maret 18). *Pengenalan tentang Modul wifi WEMOS D1 MINI ESP8266.* (Pengenalan tentang Modul wifi WEMOS D1 MINI ESP8266) Retrieved April 2, 2023, from Pengenalan tentang Modul wifi WEMOS D1 MINI ESP8266: <https://www.nyebarilmu.com/pengenalan-tentang-modul-wifi-wemos-d1-mini-esp8266/>
- LSKK. (2022, Maret 22). *Tentang PT.LSKK.* Retrieved January 12, 2022, from <http://lskk.co.id/about.html>

- Otosection. (2023, April 23). *Perbedaan Wemos Dan Nodemcu Teknik Elektro*. Retrieved Mei 14, 2023, from <https://themelower.com/>
- Rizki, A. (2018, Maret 20). *Berkenalan dengan RabbitMQ di NodeJS*. Retrieved Agustus 7, 2023, from Berkenalan dengan RabbitMQ di NodeJS:
<https://medium.com/skyshidigital/rabbitmq-di-nodejs-1fadbf5ad384>
- Setiawan, D. (2022, Juni 21). *Wemos D1 Mini, Board ESP8266*. Retrieved April 2, 2023, from <https://teknik-komputer-d3.stekom.ac.id/index.php/informasi/baca/Wemos-D1-Mini-Board-ESP8266/6700d0539dc8295bc712604454f764060b2266dc>
- Suranata, A. (2022, Agustus 20). *Narin Laboratory*. Retrieved September 12, 2022, from <https://narin.co.id/node/2>
- Suranata, A. (2022, Agustus 20). *Narin Laboratory*. Retrieved September 18, 21, from <https://narin.co.id/node/3>

LAMPIRAN